

UMCS

**UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE**

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Raport z badań wykonanych w ramach projektu

NCN 2022/45/B/ST3/01123 (OPUS-23)

**pt. "Ciemne stany w atomowych strukturach na uporządkowanych
powierzchniach" ,**

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

Stypendysta: inż. Paweł Sokół

Lublin rok 2025

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Stany ciemne	4
3. Mechanizm powstawania stanów ciemnych.....	9
4. Stany własne w układach molekularnych	11
5. Lokalna gęstość stanów (LDOS) a stany ciemne.....	26
6. Model teoretyczny.....	27
7. Wyniki obliczeń numerycznych.....	32
8. Zastosowanie stanów ciemnych.....	51
10. Bibliografia.....	52

1. Wstęp

Celem niniejszego raportu jest opisanie badań jakie prowadziłem w latach 2024-2025 jako stypendysta w ramach grantu NCN 2022/45/B/ST3/01123 pt. "Ciemne stany w atomowych strukturach na uporządkowanych powierzchniach". Do moich zadań należało przeprowadzenie obliczeń struktury elektronowej liniowych układów atomowych oraz klasterów atomowych w ramach modelu ciasnego wiązania, pod kątem występowania w nich stanów ciemnych. Badałem więc możliwość występowania stanów ciemnych w układach atomowych złożonych z niewielkiej liczby atomów umieszczonych na przewodzącej powierzchni.

Stany ciemne (ang. dark states) to specyficzne stany kwantowe, w których na skutek koherencji superpozycji układ traci sprzężenie z otoczeniem. Innymi słowy, układ przechodzi w kombinację stanów własnych niewidoczną dla pewnych oddziaływań zewnętrznych – staje się „ciemny” dla danego sposobu powstawania lub pomiaru. Stany te odkryto w układach optycznych a później w układzie kropek kwantowych, gdzie zewnętrzne pole fotonowe zastąpiono elektronami, które również wykazują własności falowe. Obecność tych stanów w układach sztucznych atomów (kropek kwantowych) pozwala przepuszczać, że stany te mogą pojawić się w układach rzeczywistych atomów, z tym że atomy te muszą być w kontakcie z powierzchnią lub elektrodami co zaburza stany układu i może prowadzić do zaników stanów ciemnych.

W ramach niniejszego sprawozdania:

- na początku opiszę mechanizm występowanie stanów ciemnych w atomowych układach optycznych oraz w układach kropek kwantowych i rzeczywistych układach molekularnych osadzonych na powierzchni. Analiza ta pozwala na zrozumienie, w jaki sposób geometria i sprzężenie z powierzchnią wpływają na lokalną strukturę stanów elektronowych.
- następnie przeprowadzę obliczenia analityczne stanów molekularnych w układach atomowych bez sprzężenia z elektrodą podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji tzw. *stanów ciemnych*.
- w końcowym etapie wykażę możliwość eksperymentalnej detekcji stanów ciemnych poprzez analizę prądu tunelowego mierzonego metodą mikroskopii skaningowej (STM). Okazuje się, że obecność stanów ciemnych manifestuje się pośrednio w obrazach topograficznych, tj. w mapach gęstości stanów uzyskiwanych podczas pomiarów STM.

Przeprowadzone badania mają na celu znaleźć odpowiedzi na pytanie:

jakie warunki symetrii sprzężeń i geometrii decydują o powstaniu stanu ciemnego w układach atomowych na powierzchni?

2. Stany ciemne

W 1976 roku Gerardo Alzetta, Adriano Gozzini, Luigi Moi i Gaspar Orriols przeprowadzili doświadczenie, które po raz pierwszy dostarczyło dowodu na istnienie stanów ciemnych w optycznych układach atomowych.[1]

Eksperyment został wykonany na parach sodu umieszczonych w szklanej komórce, w której kontrolowano temperaturę i ciśnienie, tak aby uzyskać odpowiednią gęstość atomową. Komórkę umieszczono w zewnętrznym, niejednorodnym polu magnetycznym, które powodowało efekt Zeemana, czyli rozszczępienie poziomów energetycznych sodu. Dzięki temu w układzie pojawiały się dodatkowe możliwe przejścia optyczne pomiędzy poziomami atomu. Do wzbudzenia atomów użyto wiązki laserowej dostrojonej w pobliżu rezonansu optycznego sodu, a światło fluorescencyjne emitowane przez atomy rejestrowano za pomocą fotodetektorów. Schemat aparatury eksperymentalnej przedstawiono na rys.1.

Rysunek 1. Schemat układu eksperymentalnego do obserwacji stanów ciemnych w parze sodu. Wiązka z lasera barwnikowego, wzbudzana laserem Ar^+ , przechodzi przez układ optyczny i komórkę z parą Na, otoczoną cewkami Helmholtza. Sygnał świetlny rejestrowany jest przez fotopowielacz i analizowany na oscyloskopie. [1]

Analizując sygnał fluorescencji w funkcji częstotliwości lasera zaobserwowano, że w widmie pojawiają się charakterystyczne linie ciemne, czyli obszary, w których intensywność emisji nagle zanikała. Odpowiadało to sytuacji, w której stany atomowe wchodziły w stan superpozycji nie absorbujący fotonów z pola laserowego, co oznaczało powstanie stanu ciemnego – kwantowego stanu własnego odsprzęgniętego od pola elektromagnetycznego. Zjawisko to jest konsekwencją

interferencji destrukcyjnej amplitud przejść optycznych: w układzie istniały co najmniej dwie alternatywne ścieżki wzbudzenia, które mogły znosić się wzajemnie, uniemożliwiając przejście do stanu wzbudzonego. Eksperyment Alzetty i współpracowników miał charakter przełomowy, ponieważ wykazał, że przy odpowiednio dobranych warunkach zewnętrznych możliwe jest wytworzenie stanów kwantowych, które pozostają nieoddziałujące z polem elektromagnetycznym. Zjawisko to zostało później uogólnione jako koherentne zasiedlanie pułapki (Coherent Population Trapping, CPT) i stało się podstawą dla dalszych badań nad przezroczystością indukowaną elektromagnetycznie, precyzyjną spektroskopią atomową oraz zastosowaniami w technologiach kwantowych, w których stany ciemne odgrywają kluczową rolę dzięki swojej odporności na oddziaływania zewnętrzne.

Rysunek 2. Optyczny efekt ciemnych linii w oparach sodu [1].

Koherencja stanów kwantowych oznacza, że istnieje dobrze zdefiniowana zależność fazowa pomiędzy tymi stanami. Oznacza to, że stany te mogą interferować ze sobą, tworząc wzory interferencyjne – w tym przypadku ciemne linie. Jeśli atom znajdzie się w stanie w którym będzie pochłaniał światło, stan ten nazwiemy stanem ciemnym.

Wkrótce odkryto, że podobny mechanizm „blokowania” interakcji pola elektromagnetycznego ze stanami ciemnymi występuje nie tylko w pojedynczych, swobodnych atomach, ale również w mezoskopowych strukturach, takich jak kropki kwantowe (ang. *quantum dots*).

Ważnym aspektem jest zauważenie, że przy odpowiedniej symetrii sprzężeń i długości dróg interferencyjnych układ trójkątny może prowadzić do tego samego spektrum stanów i warunków

interferencyjnych co układ liniowy. Układ trzech kropek kwantowych (triple quantum dot) w konfiguracji trójkąta równobocznego, oddziałujących ze sobą energią oddziaływania t , oddziałujący z trzema elektrodami sprzężeniem Γ i opisany został przez Bułkę i Tooskiego[4] przedstawiony na rys. 3(a) jest równoważny z układem trzech kropek kwantowych w konfiguracji liniowej, oddziałujących ze sobą energią oddziaływania t i oddziałujący z trzema elektrodami sprzężeniem Γ przedstawiony na rys. 3(b). Liniowy układ atomów przedstawiony na rys. 3(c) jest układem równoważnym do układu kropek kwantowych w konfiguracji liniowej.

Rysunek 3. Trzy przedstawione konfiguracje – trójkątny układ trzech atomów (panel a), liniowy łańcuch z trzema elektrodami (panel b) oraz liniowy łańcuch atomów na powierzchni (panel c) – są fizycznie równoważne pod względem powstawania stanów ciemnych w układzie atomowym

W układach kwantowych składających się z atomów sprzężonych ze sobą i z podłożem mogą pojawić się szczególne stany również nazywane stanami ciemnymi. Takie stany mogą wynikać z interferencji dystrykcyjnej fal materii, symetrii układu lub degeneracji poziomów energetycznych, umożliwiając przejścia lub transport, które normalnie by nie zachodził.

W takim przypadku dany atom nie uczestniczy w przewodnictwie, co oznacza że nie może być wykrywany za pomocą lokalnych technik pomiarowych takich jak mikroskopia skaningowo-tunelowa STM.

Stany ciemne mają charakter interferencyjny – powstają w wyniku destrukcyjnej interferencji amplitud falowych w określonych punktach układu. Ich istnienie jest związane z symetrią układu i właściwościami funkcji falowych stanów własnych Hamiltonianu. Mimo że są one ” niewidoczne” z punktu widzenia lokalnych pomiarów (np. LDOS = 0 w danym miejscu), mogą wpływać na globalne właściwości całego układu.

2.1 Stany Ciemne w optyce

Stany ciemne to taki stan układu atomowego, w którym atom nie może absorbować ani emitować fotonów z zewnętrznego pola elektromagnetycznego. Innymi słowy, przejścia optyczne z tego stanu są „wygaszone” – atom pozostając w stanie ciemnym nie wchodzi w interakcję z padającym światłem o określonej częstotliwości. Pojęcie to wywodzi się z obserwacji doświadczalnych, gdzie podczas wzbudzania atomów laserem pewne poziomy energetyczne okazały się nie dawać sygnału fluorescencji (tzn. odpowiadały ciemnym liniom w widmie) i tym samym został nazwane „stanami ciemnymi”. W kontekście układów atomowych sprzężonych z polami laserowymi stan ciemny zazwyczaj wynika z koherencji superpozycji stanów, które sprawia, że prawdopodobieństwo absorpcji fotonu z dostępnych pól wynosi zero. Taka superpozycja powstaje wskutek kwantowej interferencji: odpowiednio dobrane promieniowanie laserowe może spolaryzować amplitudy prawdopodobieństwa przejść tak, że interferują one destrukcyjnie, całkowicie blokując oddziaływanie układu ze światłem. W rezultacie atom w stanie ciemnym jest przezroczysty dla padającej na nią wiązki laserowej i nie dochodzi do pochłonięcia ani rozproszenia fotonu.

2.2 Stany ciemne w układzie lambda Λ

Rysunek 4. Schemat układu lambda.

Zjawisko stanu ciemnego najczęściej analizuje się na przykładzie układu trój-poziomowego typu Λ (lambda). Rozważmy atom o dwóch niższych stanach (podstawowych)

$|1\rangle$ i $|2\rangle$ oraz jednym stanie wyższym (wzbudzonym) $|3\rangle$, przy czym przejścia optyczne

$|1\rangle \Rightarrow |3\rangle$ oraz $|2\rangle \Rightarrow |3\rangle$ są dozwolone (dipolowo aktywne), natomiast bezpośrednie przejście

$|1\rangle \Leftrightarrow |2\rangle$ jest zabronione. Dwa współdziałające pola laserowe – nazywane zazwyczaj polem

„sondującym” (probe) oraz „sprzęgającym” (coupling) – o częstotliwościach ω_p i ω_c są

dostrojone do rezonansu z przejściami $|1\rangle \leftrightarrow |3\rangle$ oraz $|2\rangle \leftrightarrow |3\rangle$ (tzw. rezonans jedno fotonowy). Kluczowym warunkiem powstania stanu ciemnego jest spełnienie warunku dwu fotonowego: różnica częstotliwości obu laserów musi odpowiadać różnicy energii między stanami $|1\rangle \Rightarrow |3\rangle$ (tj. $\omega_p - \omega_c = \omega_{12}$). Przy takim dostrojeniu układ może absorbować dwa fotony jednocześnie przechodząc efektywnie ze stanu $|1\rangle \Rightarrow |2\rangle$ (przejście Ramana) – co oznacza, że oba pola na układ działają koherentnie.

W opisanej konfiguracji istnieją dwie ścieżki wzbudzenia stanu $|3\rangle$ atom może pochłonąć foton z pola ω_p przechodząc z $|1\rangle \Rightarrow |3\rangle$ albo pochłonąć foton z pola ω_c przechodząc z $|2\rangle \Rightarrow |3\rangle$. Gdy spełniony jest rezonans dwu fotonowy, amplitudy tych dwóch alternatywnych procesów są w stanie zachować stałą różnicę faz, co umożliwia ich interferencję destrukcyjną.

Odpowiedni dobór natężeń i faz obu pól laserowych prowadzi do sytuacji, w której całkowita amplituda przejścia do stanu $|3\rangle$ znosi się do zera.

Fizycznie oznacza to, że atom znalazł się w superpozycji stanów $|1\rangle$ i $|2\rangle$ która nie zawiera domieszki stanu wzbudzonego $|3\rangle$. Tą niewzbudzalną kombinację nazywamy stanem ciemnym układu. Można go zapisać jako znormalizowaną superpozycję zależną od względnych częstości Rabi'ego obu pól:

$$|D\rangle = \frac{\Omega_c|1\rangle - \Omega_p|2\rangle}{\sqrt{\Omega_c^2 + \Omega_p^2}} \quad (69)$$

gdzie:

Ω_p i Ω_c oznaczają częstości Rabi'ego odpowiednio pola sondującego i sprzęgającego.

Powyższy wzór pokazuje, że udział każdego ze stanów podstawowych w stanie ciemnym zależy od amplitudy odpowiedniego pola elektromagnetyczne. Stan $|D\rangle$ jest stanem własnym efektywnego Hamiltonianu układu w obecności obu pól laserowych – co istotne, jest to stan własny o zerowej energii interakcji (energia odpowiadająca rezonansowemu pochłanianiu fotonu).

To właśnie dlatego ten szczególny stan nie może zostać wzbudzony: macierzowy element dipolowy między $|D\rangle$ a stanem $|3\rangle$ efektywnie zanika.

W fazowo zsynchronizowanej superpozycji dwóch stanów podstawowych atom nie absorbuje fotonów, dzięki interferencji amplitud prawdopodobieństwa. Oznacza to, że atom staje się efektywnie przezroczysty dla padającej fali świetlnej.

3. Mechanizm powstawania stanów ciemnych

3.1 Interferencja destrukcyjna

Podstawowym mechanizmem formowania stanu ciemnego jest znoszenie się amplitud prawdopodobieństwa różnych kanałów przejścia. Gdy elektron może podążać wieloma ścieżkami o różnych fazach, odpowiednie ułożenie faz może sprawić, że pewna kombinacja stanów anuluje się na wyjściu. W rezultacie dany stan własny układu przestaje sprzęgać się z określonym ciągiem przejść (np. z kontinuum stanów w elektrodach lub z polem promieniowania). Taki „uwięziony” stan pozostaje dyskretny i odizolowany mimo zanurzenia w kontinuum energetycznym – jest to analog zjawiska zwanego stanem uwięzionym w kontinuum (ang. bound states in the continuum). Przykładowo, w układzie trzech sprzężonych kwantowych kropek, tzw. triplecie kwantowym, interferencja fal de Broglia’ a może całkowicie wyeliminować pewien kanał tunelowania.

3.2 Symetria układu

Drugim istotnym czynnikiem jest symetria układu atomowego. Jeśli układ jest symetryczny, może istnieć kombinacja liniowa stanów o określonych symetriach. Przykładowo, w sieciach typu trójkąt (układ kropek kwantowych w układzie trójkątnym) symetria może prowadzić do utworzenia stanu własnego z węzłami (zerową amplitudą) w miejscach kontaktu z elektrodami. Taki stan pozostaje ciemny. Symetria jest zatem kluczem do wygenerowania stanów ciemnych – często idzie to w parze z interferencją, gdyż symetria zapewnia równość amplitud, a przeciwna faza zapewnia ich zniesienie.

3.3 Degeneracja poziomów energetycznych

Trzeci warunek sprzyjający stanom ciemnym to występowanie degeneracji lub bardzo zbliżonych poziomów energetycznych. Degeneracja umożliwia utworzenie koherentnej pozycji stanów o tej samej energii (lub w wąskim zakresie), która może mieć szczególne własności sprzężenia. Jeśli dwa (lub więcej) stanów własnych izolowanego układu leżą blisko siebie energetycznie, mieszanie kwantowe między nimi pozwala zrealizować zarówno kombinację sprzężoną (jasną), jak i odsprężoną (ciemną). Klasyczny analog to przypadek dwóch stanów zdegenerowanych: odpowiednia ich suma i różnica może anulować np. amplitudę na danym atomie lub styku. W doświadczeniu na pojedynczym kropkowym tranzystorze w nanorurce węglowej[1] wykazano, że wymagane jest istnienie quasi-zdegenerowanych stanów orbitalnych, aby utworzyć superpozycje będącą stanem ciemnym.

3.4 Przykłady układów wieloatomowych ze stanami ciemnymi

Zjawisko stanów ciemnych było przedmiotem licznych badań teoretycznych i eksperymentalnych w różnych układach nanostrukturalnych. Do najważniejszych przykładów jego występowania można zaliczyć między innymi:

Łańcuchy atomowe na powierzchniach: Krótkie łańcuchy atomów półprzewodnika na podłożu metalicznym mogą wskazywać stany cząsteczkowe odsprężnione od podłoża. Przykładem jest łańcuch krzemu Si(553)-Au.

Rysunek 5. Obraz STM łańcucha Si na powierzchni Si(553)-Au, w których zaobserwowano istnienie stanów ciemnych.[3]

W takich układach możemy spodziewać się, że dla pewnych długości łańcucha atomowego umieszczonego na powierzchni jeden z jego stanów własnych przyjmuje postać, w której amplituda falowa na jednym z atomów (lub kilku atomach) jest zerowa. Ten atom nie wnosi wkładu do prądu tunelowego rejestrowanego w skaningowym mikroskopie tunelowym (STM). Niektóre atomy w łańcuchu Si wydają się niemal niewidoczne dla ostrza STM – lokalna gęstość stanów wskazuje na obecność stanu ciemnego w którym amplituda funkcji falowej na tym atomie jest równa zero, a lokalna gęstość stanów w tej energii zanika

Układ kropek kwantowych (sztucznych atomów): Sztuczne układy o dyskretnych poziomach, takie jak sprzężone kropki kwantowe, stanowią doskonałą platformę do obserwacji stanów ciemnych na drodze czystko elektrycznej (bez udziału światła). Układ trzech kropek kwantowych w konfiguracji szeregowej to modelowy przykład – teoria przewiduje, że dla symetrycznych sprzężeń jedna kombinacja stanów elektronowych na trzech kropkach jest całkowicie odcięta od kanału transportowego, co skutkuje zanikiem przewodnictwa dla tego stanu.

Układ kropek kwantowych w trójkątnym układzie topologicznym posiada stan ciemny będący superpozycją zablokowanego elektronu, co w zerowym polu całkowicie gasi prąd płynący przez układ[11]. Zjawisko to nazwano analogicznie do optyki, Coherent Population Trapping (CPT) w układzie całkowicie elektronicznym.

4. Stany własne w układach molekularnych

Na początku rozważamy izolowany układ kwantowy składający się z kilku węzłów, ułożonych w formie łańcucha liniowego. Następnie rozważamy układ o dowolnej długości, N . Układ taki posiada N poziomów energetycznych, odpowiadających stanom własnym całego układu. Każdemu atomowi przypisana jest energia poziomu elektronowego ϵ taka sama dla każdego stanowiska, a sąsiednie atomy są wzajemnie sprzężone z oddziaływaniem t . Dla każdego przypadku podam Hamiltonian w postaci macierzy, obliczę energie własne i wektory własne oraz podam interpretację fizyczną. W analizie zastosowano formalizm modelu tight-binding, w którym Hamiltonian znajduje się w bazie lokalnych funkcji własnych $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ odpowiadających stanom na poszczególnych atomach. Analiza takich stanów molekularnych pozwoli na wskazanie kiedy w łańcuchach atomowych pojawi się stan ciemny.

4.1 Pojedynczy atom

Przypadek jednowymiarowego równania własnego operatora Hamiltona dla układu zredukowanego do pojedynczego atomu. Rozwiązanie prowadzi do wyznaczenia jednej wartości własnej $E = \epsilon$ oraz odpowiadającego jej stanu własnego ψ .

Fizycznie odpowiada to trywialnemu przypadkowi lokalizacji elektronu całkowicie na jednym atomie. Brak innych dostępnych lokalizacji prowadzi do funkcji falowej skoncentrowanej przestrzennie w jednym punkcie, co skutkuje maksymalną amplitudą w miejscu obecności atomu i zerową wszędzie indziej.

4.2 Dwa atomy

Rozważmy układ złożony z dwóch atomów nie sprzężonych z podłożem.

E to energia własna układu. Każdy atom opisywany jest poprzez elektronowy poziom jedno cząstkowy o energii $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon$. Atomy te oddziałują ze sobą całą przeskoku t . Hamiltonian dla tego układu dwuatomowego wygląda następująco:

$$H = \begin{bmatrix} \epsilon & t \\ t & \epsilon \end{bmatrix} \tag{1}$$

Hamiltonian ten spełnia równanie własne $H|\psi\rangle = E|\psi\rangle$, (2)

Co możemy zapisać jako: $EI - H = 0$, a w postaci macierzowej:

$$EI - H = \begin{bmatrix} E - \epsilon & t \\ t & E - \epsilon \end{bmatrix} \quad (3)$$

Obliczamy wyznacznik w celu wyznaczenia energii:

$$\det \begin{bmatrix} E - \epsilon & t \\ t & E - \epsilon \end{bmatrix} = 0 \quad (4)$$

$$(\epsilon - E)(\epsilon - E) - t^2 = 0 \quad (5)$$

$$E_{\pm} = \epsilon \pm t \quad (6)$$

Otrzymany rezultat wskazuje, że początkowo zdegenerowane poziomy energetyczne dwóch izolowanych atomów ulegają rozszczepieniu na skutek obecności skończonego sprzężenia tunelowego t . W efekcie powstają dwa stany molekularne – o energiach $\epsilon - t$ oraz $\epsilon + t$. Z punktu widzenia teorii orbitali molekularnych odpowiadają one odpowiednio stanowi wiążącemu i antywiązącemu. W pierwszym przypadku amplitudy funkcji falowych na obu atomach mają tę samą fazę, co skutkuje zwiększeniem gęstości prawdopodobieństwa w obszarze pomiędzy atomami i obniżeniem całkowitej energii układu. Drugi przypadek, antysymetryczny, charakteryzuje się przeciwfazowym rozkładem amplitud, prowadzącym do interferencji destrukcyjnej i podwyższenia energii własnej. Mechanizm ten stanowi elementarny przykład znoszenia degeneracji poprzez oddziaływanie kwantowe i jest podstawą opisu bardziej złożonych układów wieloatomowych, w których rozszczepienie wielu poziomów prowadzi do formowania się pasm energetycznych oraz – przy odpowiednich warunkach symetrii – do pojawienia się stanów ciemnych.

Wyznaczanie funkcji własnych

Dla każdego E_i rozwiązujemy:

$$(EI - H) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \rightarrow \begin{cases} (E - \epsilon)a - tb = 0 \\ -ta + (E - \epsilon)b = 0 \end{cases} \quad (7)$$

gdzie:

a i b to współczynniki funkcji falowej odpowiednio na pierwszym i drugim atomie

a) Dla $E_+ = \epsilon + t$:

Obliczamy: $E - \epsilon = (\epsilon + t) - \epsilon = t$

$$\text{Układ równań: } \begin{cases} ta - tb = 0 \\ -ta + tb = 0 \end{cases} \rightarrow t(a - b) = 0 \rightarrow b = a$$

(8)

Wektor własny przed normalizacją ma postać $\psi_+ = (a, a)^T = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$

(9)

Wybieramy $a=1$: $(1, 1)^T$

Normalizacja: $\|\psi\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

(10)

$\|\psi\|$ to norma euklidesowa, długość wektora w przestrzeni euklidesowej, obliczana jako pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów wszystkich jego współrzędnych i definiuje się:

$$\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi | \psi \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1} |\psi^i|^2}$$

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|1\rangle + |2\rangle}{\sqrt{2}}$$

(11)

b) Dla $E_- = \epsilon - t$

Obliczamy: $E - \epsilon = (\epsilon - t) - \epsilon = -t$

$$\text{Układ równań: } \begin{cases} -ta - tb = 0 \\ -ta - tb = 0 \end{cases} \rightarrow t(a + b) = 0 \rightarrow b = -a$$

(12)

Wektor własny przed normalizacją ma postać $\psi_- = (a, -a)^T = \begin{pmatrix} a \\ -a \end{pmatrix}$

(13)

Wybieramy $a=1$: $(1, -1)^T$

Wybór wartości $a=1$ jest arbitralny i służy jedynie uproszczeniu zapisu wektora własnego. Każdy wektor własny równania macierzowego określony jest bowiem jedynie z dokładnością do niezerowego czynnika skalującego. Oznacza to, że zarówno $(1,1)^T$, jak i $(\alpha, \alpha)^T$ dla dowolnej $\alpha \neq 0$, reprezentują ten sam stan własny układu. Różnice pomiędzy tymi zapisami znikają w procesie normalizacji, w którym długość wektora zostaje zredukowana do wartości jednostkowej. W praktyce wybór $a=1$ jest najbardziej naturalny i konwencjonalny, ponieważ prowadzi do postaci znormalizowanej do $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^T$. Taki zapis nie tylko upraszcza dalsze obliczenia, ale również podkreśla fakt, że istotne znaczenie fizyczne ma jedynie względny rozkład amplitud pomiędzy składowymi wektora, a nie ich absolutna wartość liczbowa.

$$\text{Normalizacja: } \|\psi\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \quad (14)$$

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|1\rangle - |2\rangle}{\sqrt{2}} \quad (15)$$

Interpretacja fizyczna:

Analizowany układ dwóch atomów prowadzi do powstania dwóch stanów kolektywnych, które różnią się rozkładem współczynników funkcji falowej. Wektor własny opisujący taki stan ma postać kolumny, w której każda składowa odpowiada wartości współczynnika przy stanie lokalnym danego atomu. Wartość bezwzględna współczynnika określa udział danego atomu w rozpatrywanym stanie, natomiast jego znak (lub, w przypadku opisu zespolonego, faza liczby) wyznacza relację względem pozostałych składowych.

W przypadku stanu $\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)^T$ oba współczynniki są równe i mają tę samą fazę. Oznacza to, że oba atomy wnoszą do stanu własnego wkład o jednakowej wartości i zgodnym charakterze. Efektem jest wzmocnienie funkcji falowej w przestrzeni pomiędzy atomami oraz obniżenie energii do wartości $E = \epsilon - t$. Stan ten można interpretować jako układ stabilniejszy energetycznie, odpowiadający sytuacji sprzyjającej powstawaniu konfiguracji wiążącej.

Dla stanu $\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$ współczynniki mają tę samą wartość bezwzględną, lecz przeciwny znak. Oznacza to, że wkład pierwszego i drugiego atomu oddziałują w sposób przeciwstawny. W przestrzeni pomiędzy atomami prowadzi to do znoszenia się wartości funkcji falowej, co wiąże się

z podwyższeniem energii układu do wartości $E = \epsilon + t$. Taki stan ma charakter antywiązący i odpowiada konfiguracji mniej stabilnej.

Zjawisko to obrazuje ogólną zasadę: w układach złożonych z wielu oddziałujących atomów istotne znaczenie mają nie tylko wartości współczynników funkcji falowej przypisane poszczególnym miejscom, lecz także ich względne znaki lub fazy. To one decydują o tym, czy oddziaływania pomiędzy poszczególnymi składowymi stanu wzajemnie się wzmacniają, czy znoszą, a w konsekwencji – czy stan prowadzi do obniżenia, czy też podwyższenia energii całego układu.

4.3 Trzy atomy w konfiguracji liniowej

Dla układu trzech atomów ułożonych liniowo Hamiltonian w bazie stanów lokalnych $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ przyjmuje postać macierzy trój-diagonalnej, w której elementy diagonalne odpowiadają energiom własnym ϵ , natomiast elementy przydiagonalne opisują sprzężenia tunelowe t pomiędzy sąsiednimi atomami.

$$H = \begin{bmatrix} \epsilon & t & 0 \\ t & \epsilon & t \\ 0 & t & \epsilon \end{bmatrix} \quad (16)$$

Co możemy zapisać jako: $EI - H = 0$, a w postaci macierzowej:

$$EI - H = \begin{bmatrix} E - \epsilon & t & 0 \\ t & E - \epsilon & t \\ 0 & t & E - \epsilon \end{bmatrix} \quad (17)$$

Rozwiązując: $\det(EI - H) = 0$

$$\det(EI - H) = (\epsilon - E)[(\epsilon - E)^2 - t^2] - t[t(\epsilon - E)] = (\epsilon - E)[(\epsilon - E)^2 - t^2 - t^2] = (\epsilon - E)[(\epsilon - E)^2 - 2t^2] \quad (18)$$

Otrzymane równanie charakterystyczne można zinterpretować jako warunek na dozwolone wartości energii dla układu trzech liniowo sprzężonych atomów. Pierwszy czynnik $(\epsilon - E)$ oznacza istnienie rozwiązania odpowiadającego energii równej lokalnemu poziomowi atomowemu ϵ , co wskazuje na obecność stanu o charakterze nieprzesuniętym względem energii pojedynczego atomu. Drugi czynnik, $(\epsilon - E)^2 - 2t^2$, zawiera efekt oddziaływania tunelowego pomiędzy sąsiednimi atomami i

prowadzi do powstania dwóch dodatkowych rozwiązań symetrycznych względem ϵ . Oznacza to, że w układzie pojawiają się trzy wartości własne: jedna zachowana w środku widma oraz dwie kolejne przesunięte o czynnik zależny od siły sprzężenia t .

Rozwiązaniem równania 18 jest:

$$\epsilon - E = 0 \Rightarrow E = \epsilon$$

$$(\epsilon - E)^2 - 2t^2 = 0 \Rightarrow \epsilon \pm \sqrt{2}t$$

(19)

otrzymujemy trzy energie własne:

$$E_1 = \epsilon + \sqrt{2}t \quad E_2 = \epsilon \quad E_3 = \epsilon - \sqrt{2}t$$

(20)

Otrzymane wartości własne wskazują, że jeden z poziomów energetycznych ($E_2 = \epsilon$) pozostaje w centrum widma i odpowiada energii lokalnej pojedynczego atomu, natomiast dwa pozostałe poziomy ($E_1 = \epsilon + \sqrt{2}t, E_3 = \epsilon - \sqrt{2}t$) są symetrycznie rozdzielone względem ϵ o wartość $\sqrt{2}t$, co stanowi bezpośrednią konsekwencję oddziaływania tunelowego pomiędzy sąsiednimi atomami. Następnym krokiem jest wyznaczanie funkcji własnych ψ_1, ψ_2, ψ_3 .

Podstawiamy $E - \epsilon = -(\sqrt{2}t)$ do macierzy $H - EI$

$$EI - H = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}t & t & 0 \\ t & -\sqrt{2}t & t \\ 0 & t & -\sqrt{2}t \end{pmatrix}$$

(21)

Na podstawie macierzy (21) tworzymy układ równań:

$$\begin{cases} -\sqrt{2}ta + tb = 0 \\ ta - \sqrt{2}tb + tc = 0 \\ tb - \sqrt{2}tc = 0 \end{cases}$$

(22)

Po rozwiązaniu tego układu równań otrzymujemy następujące relacje:

$$b = \sqrt{2}a \text{ oraz drugie równanie } a - \sqrt{2}(\sqrt{2}a) + a = a - 2a + a = 0$$

Z pierwszego i trzeciego równania otrzymujemy bezpośrednio:

$$b = \sqrt{2}a, b = \sqrt{2}c, \text{ oznacza to że } a=c.$$

(23)

Wybieramy $a=1$. Przed normalizacją $(1, \sqrt{2}, 1)$. Norma $\sqrt{1+2+1} = 2$

$$\langle \psi_1 \rangle = \frac{1}{2}(|1\rangle - \sqrt{2}|2\rangle + |3\rangle)$$

Podobne kroki podejmujemy dla pozostałych energii własnych E_2 i E_3 co w sumie daje nam następujące wyniki:

$$\begin{aligned} \langle \psi_1 \rangle &= \frac{1}{2}(|1\rangle - \sqrt{2}|2\rangle + |3\rangle) \\ \langle \psi_2 \rangle &= \frac{1}{2}(-|1\rangle + 0|2\rangle + |3\rangle) \\ \langle \psi_3 \rangle &= \frac{1}{2}(|1\rangle + \sqrt{2}|2\rangle + |3\rangle) \end{aligned}$$

Powyższe wyrażenia na funkcje własne układu można interpretować jako liniowe kombinacje stanów bazowych $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$, które opisują trzy możliwe lokalizacje elektronu w rozpatrywanym układzie. Szczególnie istotne jest, że w jednym z otrzymanych stanów własnych współczynnik przy wektorze bazowym $|2\rangle$, odpowiadającym środkowemu atomowi, przyjmuje wartość zero. Oznacza to, że w tym stanie molekularnym funkcja falowa nie zawiera składowej związanej ze środkowym atomem, a zatem elektron w tym stanie nie może być tam zlokalizowany. Tego rodzaju sytuacja jest przykładem tzw. stanu ciemnego, w którym dany atom pozostaje całkowicie odsprężniony od rozpatrywanego stanu własnego.

4.4 Układ złożony z N atomów

Rozważmy teraz łańcuch atomowy złożony z N atomów z otwartymi warunkami brzegowymi.

Hamiltonian ma wtedy postać:

$$H = \sum_{i=1}^N \epsilon c_i^\dagger c_i - t \sum_{i=1}^{N-1} (c_i^\dagger c_{i+1} + c_{i+1}^\dagger c_i)$$

Gdzie:

$c_i^\dagger c_i$ to operatory kreacji i anihilacji elektronu w stanie lokalnym (na i -tym atomie)

ϵ to energia Fermiego każdego atomu

t to całka przeskoku pomiędzy sąsiadami i i $i+1$

Suma $\sum_{i=1}^N$ obejmuje wyłączenie sąsiedztwo najbliższe (łańcuch z otwartymi końcami)

Możemy te równanie zapisać w formie macierzowej:

$$EI - H = \begin{bmatrix} E - \epsilon & t & 0 & \dots & 0 \\ t & E - \epsilon & t & \dots & 0 \\ 0 & t & E - \epsilon & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & t \\ 0 & 0 & 0 & t & E - \epsilon \end{bmatrix} \quad (28)$$

Szukamy wartości własnych i wektorów własnych:

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (29)$$

Zakładamy postać funkcji falowej jako:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^N c_i |i\rangle \quad (30)$$

c_i to współczynnik rozwinięcia funkcji w bazie.

Wtedy równanie własne prowadzi do układu równań określających wartości poszczególnych współczynników funkcji falowej:

$$\epsilon c_i - t c_{i-1} - t c_{i+1} = E c_i, \text{ dla } i = 1, 2, \dots, N \quad (31)$$

Dla otwartych warunków brzegowych mamy:

$$c_0 = 0 \text{ i } c_{N+1} = 0 \quad (32)$$

Jest to standardowe równanie różnicowe drugiego rzędu:

$$-t c_{i-1} + (\epsilon - E) c_i - t c_{i+1} = 0 \quad (33)$$

Przyjmujemy rozwiązanie w postaci fali stojącej:

$$c_i = A \sin(ki)$$

(34)

Podstawiamy do równania różniczkowego (33):

$$-t\sin(k(i-1)) + (\epsilon - E)\sin(ki) - t\sin(k(i+1)) = 0$$
(35)

Korzystamy z tożsamości trygonometrycznej[13]:

$$\sin(k(i+1)) + \sin(k(i-1)) = 2\cos(k)\sin(ki)$$
(36)

Otrzymujemy:

$$-t(2\cos(k)\sin(ki)) + (\epsilon - E)\sin(ki) = 0$$
(37)

Dzielimy przez $\sin(ki)$ (dla $c_i \neq 0$):

$$\epsilon - E - 2t\cos(k) = 0$$
(38)

czyli:

$$E = \epsilon + 2t\cos(k)$$

Otwarte warunki brzegowe $c_0 = 0$ i $c_{N+1} = 0$ oznaczają, że k musi spełnić warunek:

$$\sin(k(N+1)) = 0$$
(39)

Co daje dopuszczalne wartości:

$$k_n = \frac{n\pi}{N+1}$$

gdzie n to mody własne atomu $n = 1, 2, \dots, N$

(40)

Podstawiając do wzoru na energię własną otrzymujemy:

$$E_n = \epsilon + 2t\cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right)$$
(41)

Aby znaleźć funkcje własne rozwiązujemy równanie własne dla macierzy Hamiltonianu w postaci:

$$Hc = Ec$$

(42)

gdzie $c = (c_1, c_2, c_3, \dots, c_N)^T$ to wektor współczynników amplitud funkcji falowej.

Dla łańcucha o długości N z tylko najbliższymi sąsiadami Hamiltonian ma postać:

$$H_{i,i} = \epsilon, H_{i,i+1} = H_{i+1,i} = t \quad (43)$$

Szukamy rozwiązań własnych, czyli wektorów $c_i^{(n)}$, które spełniają równanie:

$$t(c_{i+1}^{(n)} + c_{i-1}^{(n)}) + \epsilon c_i^{(n)} = E_n c_i^{(n)} \quad (44)$$

Dla dużych N , szukamy rozwiązania w postaci fali stojącej:

$$c_i^{(n)} = A_n \sin(k_n i) \quad (45)$$

Podstawiając do równania różniczkowego i wymagając spełnienia warunków brzegowych

$c_0 = 0$ i $c_{N+1} = 0$, otrzymujemy (A_n to współczynnik normalizujący):

$$c_i^{(n)} = A_n \sin\left(\frac{n\pi i}{N+1}\right) \quad (46)$$

Istnienie stanu ciemnego w układzie oznacza, że amplituda funkcji bazowej (atomowej) wchodzącej w skład stanu molekularnego zanika.

$c_i^{(n)} = 0$ dla jakiegoś konkretnego atomu i .

Warunek ten jest spełniony funkcja sinus zanika czyli:

$$\frac{n\pi i}{N+1} = m\pi, m \in Z \quad (47)$$

Co pozwala zapisać:

$$i = \frac{m(N+1)}{n}, m \in Z \quad (48)$$

Jeśli dla pewnego i (inaczej tany bazowego układu, a tym samym atomu w łańcuchu) spełnia się powyższy warunek, to dany atom w ogóle nie daje wkładu stanu własnego – staje się atomem ciemnym.

Poniżej przedstawiono przykład dla łańcucha o długości $N=5$:

$$c_i^{(n)} = \sin\left(\frac{n\pi i}{6}\right), n = 1, 2, 3, 4, 5 \quad (49)$$

Stany ciemne to stan własny hamiltonianu, w którym amplituda funkcji falowej $c_i^{(n)}$ zanika na pewnych atomach, czyli:

$$c_i^{(n)} = \sin\left(\frac{n\pi i}{6}\right) = m\pi = 0 \quad (50)$$

Zachodzi to, gdy:

$$\frac{n\pi i}{6} = m\pi, \quad (51)$$

co prowadzi do warunku:

$$i = \frac{6m}{n}$$

Musimy znaleźć całkowitą wartość parametru i w zakresie $i=1, 2, 3, 4, 5$.

Dla $n=3$:

$$c_i^{(3)} = \sin\left(\frac{3\pi i}{6}\right) = \sin\left(\frac{\pi i}{2}\right)$$

Funkcja sinus zanika gdy:

$$\frac{\pi i}{2} = m\pi \Rightarrow i = 2m \quad (52)$$

Dla $m = 1 \Rightarrow i = 2$

Dla $m = 2 \Rightarrow i = 4$

Czyli dla $n=3$ mamy stany ciemne na atomach $i=2$ i $i=4$.

Podsumowując warunkiem koniecznym istnienia stanów ciemnych w liniowym układzie N -atomów

jest warunek $c_i^{(n)} = \sin\left(\frac{n\pi i}{N+1}\right) = 0$

gdzie: n to mody własne atomu $n=1, 2, 3, \dots, N$ i to kolejne numery atomów $i=1, 2, 3, \dots, N$

Korzystając z powyższych relacji przeanalizowałem występowanie stanów ciemnych w liniowym łańcuchu atomowym i na rys. 1 przedstawiam w jakich układach te stany się pojawiają i na których atomach występują (ciemne koła)

Wniosek:

Stany ciemne mogą istnieć tylko wtedy, gdy istnieje takie $n \in (2, 3, \dots, N)$, że $N+1$ jest podzielne przez n .

Jeżeli $N+1$ jest liczbą pierwszą, to dla żadnego atomu nie wystąpi stan ciemny.

Rysunek 6. Wizualizacja istnienia stanów ciemnych w zależności od długości łańcucha atomowego N . Białe okręgi oznaczają stany jasne a czarne okręgi oznaczają stany ciemne w atomach.

4.5 Układ złożony z trzech atomów (w konfiguracji trójkątnej)

Rozważmy teraz układ trzech jednakowych atomów wzajemnie sprzężonych w strukturze o topologii trójkąta równobocznego. Oddziaływanie pomiędzy atomami jest symetryczne pomiędzy każdym atomem jest takie same i wynosi t .

Rysunek 2. Schemat układu trzech atomów w konfiguracji trójkątnej.

Hamiltonian tego układu zapisujemy następująco:

$$H = \begin{bmatrix} \epsilon & t & t \\ t & \epsilon & t \\ t & t & \epsilon \end{bmatrix} \quad (53)$$

Możemy te równanie zapisać w formie macierzowej:

$$EI - H = \begin{bmatrix} E - \epsilon & -t & -t \\ -t & E - \epsilon & -t \\ -t & -t & E - \epsilon \end{bmatrix} \quad (54)$$

$$\det \begin{bmatrix} E - \epsilon & -t & -t \\ -t & E - \epsilon & -t \\ -t & -t & E - \epsilon \end{bmatrix} = 0 \quad (55)$$

Dla uproszczenia podstawiam $x = E - \epsilon$

$$\det \begin{bmatrix} x & -t & -t \\ -t & x & -t \\ -t & -t & x \end{bmatrix} = 0 \quad (56)$$

$$-2t^3 + x^3 - 3t^2x = 0 \quad (57)$$

Rozwiązując te równanie, znajdujemy pierwiastki:

Pierwszy jest dla przypadku gdy $x = t$

$$t^3 - 3t^3 + 2t^3 = 0 \tag{58}$$

Pierwszy pierwiastek: $x_1 = -t$

Dzielimy wielomian przez $(x - t)$

$$x^3 - 3t^2x + 2t^3 = (x - t)(x^2 + tx - 2t^2) \tag{59}$$

Rozwiązujemy równanie kwadratowe

$$x^2 + tx - 2t^2 = 0 \tag{60}$$

Rozwiązanie: $x_2, x_3 = 2t$

Po podstawieniu do równania $x = E - \epsilon$ otrzymujemy:

Stan symetryczny:

$$E_1 = \epsilon + 2t$$

Dwa stany zdegenerowane:

$$E_2 = E_3 = \epsilon - t \tag{61}$$

Stany zdegenerowane, jeśli mają taką samą energię własną, ale są to różne

Szukamy wektora własnego $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ spełniającego równanie Schrödingera:

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \tag{62}$$

Skoro $x = t$, to równanie ma taką postać:

$$\begin{pmatrix} t & -t & -t \\ -t & t & -t \\ -t & -t & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = 0 \tag{63}$$

Zapiszemy to równanie macierzowe jako układ trzech równań algebraicznych:

$$\begin{cases} 2ta - tb - tc = 0 & \square \\ -ta + 2tb - tc = 0 & \square \\ -ta - tb + 2tc = 0 & \square \end{cases} \tag{64}$$

Dzielimy przez t które jest różne od zera $t \neq 0$:

$$\begin{cases} 2a - b - c = 0 & \square \\ -a + 2b - c = 0 & \square \\ -a - b + 2c = 0 & \square \end{cases} \quad (65)$$

Zatem rozwiązaniem jest dowolny wektor postaci:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (66)$$

Po normalizacji:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$$

Dla $E_1 = \epsilon + 2t$ rozważamy układ opisany przez Hamiltonian w bazie $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$:

$$H = \begin{bmatrix} E - \epsilon & -t & -t \\ -t & E - \epsilon & -t \\ -t & -t & E - \epsilon \end{bmatrix} \quad (67)$$

Wykonując kroki takie jak poprzednio uzyskujemy następujące funkcje falowe:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle - |2\rangle)$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}(|1\rangle + |2\rangle - 2|3\rangle)$$

(68)

Wzór (68) przedstawia zestaw znormalizowanych funkcji własnych Hamiltonianu opisującego układ trzech jednakowych atomów w konfiguracji trójkątnej. Pierwsza funkcja falowa odpowiada stanowi molekularnemu typu wiążącego, w którym wszystkie elementy wektora mają jednakowy znak i wartość, co skutkuje najniższą energią układu. Dwie kolejne funkcje tworzą dwukrotnie zdegenerowaną podprzestrzeń stanów antywiązących o energii $E = \epsilon - t$, charakteryzujących się symetrią prowadzącą do częściowego znoszenia się składowych pochodzących od poszczególnych atomów.

5. Lokalna gęstość stanów (LDOS) a stany ciemne

Lokalna gęstość stanów (LDOS) opisuje rozkład energetyczny dostępnych stanów elektronowych w przestrzeni (np. na poszczególnych atomach). Jest to wielkość bezpośrednio sondowana przez techniki typu skaningowa spektroskopia tunelowa (STS) i pośrednio przez obrazowanie topograficzne STM (kontrast jasności atomów w obrazie zależy od LDOS przy energii Fermiego dla danej polaryzacji próbki). Stany ciemne manifestują się wyraźnie w LDOS: skoro są to stany, w których amplituda funkcji falowej na pewnych miejscach (atomach, węzłach sieci) zanika, to w lokalnej gęstości stanów takich miejsc nie pojawią się wierzchołki odpowiadającym owym stanom. Dany atom nie uczestniczy w stanie własnym układu – staje się więc niewidoczny. Dlatego w obrazie STM objawia się to zmniejszonym kontrastem na tym atomie względem jego sąsiadów. Funkcja LDOS w danym punkcie w przestrzeni zależy od energii i może być wyrażana jako[12]:

$$LDOS_i(E) = \sum_n |\psi_n(i)|^2 \cdot \delta(E - E_n) \quad (70)$$

gdzie:

$|\psi_n(i)|$ to wartość funkcji falowej n-tego stanu własnego na i-tym atomie.

E_n to odpowiadająca mu energia własna.

LDOS stanowi więc projekcję funkcji falowej na wybraną lokalizację w płaszczyźnie energetycznej i opisuje, z jakim prawdopodobieństwem można zlokalizować elektron o energii E w punkcie i.

W kontekście stanów ciemnych, LDOS odgrywa fundamentalną rolę, ponieważ stan ciemny jest zdefiniowany jako stan własny $|\psi_n\rangle$ dla którego $\psi_n(i) = 0$. W efekcie dany stan nie wnosi wkładu do lokalnej gęstości stanów.

Taka sytuacja zachodzi typowo w wyniku interferencji destrukcyjnej amplitud funkcji falowej np. w łańcuchu atomowym czy w trójkątnym układzie kropek kwantowych, gdzie warunki symetrii i sprzężeń tunelowych pozwalają na powstanie kombinacji stanów, które znoszą się w wybranym punkcie.

W praktyce oznacza to, że w pomiarach STM, lokalna gęstość stanów mierzona nad takim atomem nie wskazuje maksimum na energii odpowiadającej stanowi ciemnemu, mimo że taki wierzchołek występuje w LDOS innych atomów.

6. Model teoretyczny

W analizie numerycznej użytej w tej pracy do obliczania lokalnych gęstości stanów (LDOS) użyłem retardowanej funkcji Greena. Wybór ten wynika bezpośrednio z właściwości fizycznych układu kwantowego oraz ze sposobu, w jaki definiuje się gęstość stanów na podstawie formalizmu funkcji Greena.

Retardowana funkcja Greena opisuje ewolucję układu w czasie w taki sposób, że odpowiedź w chwili t zależy wyłącznie od zakłóceń w chwilach wcześniejszych ($t' < t$). W kontekście fizyki elektronowej oznacza to, że stany kwantowe w danym punkcie przestrzeni nie mogą być wzbudzone przed chwilą przyłożenia perturbacji. Jest to zgodne z fundamentalnym wymogiem przyczynowości w teorii kwantowej.

Rozważmy łańcuch N-atomowy umieszczony na powierzchni i opisany w modelu ciasnego wiązania:

$$H_{TB} = \sum_{i=1}^N \epsilon_i c_i^\dagger c_i + \sum_{i=1}^{N-1} t (c_{i+1}^\dagger c_i + c_i^\dagger c_{i+1}) + \sum_k \sum_{i=1}^N V_k (c_k^\dagger c_i + c_i^\dagger c_k) \quad (71)$$

gdzie składowe wyrazów sumy pierwszej to:

ϵ_i energia własna (*ang. on-site-energy*) i -tego orbitalu czy atomu, czyli energia elektronu, gdy znajduje się w miejscu i .

c_i^\dagger, c_k^\dagger to operatory kreacji elektronu na węźle i -tym lub w elektrodzie podłoża w stanie opisanym wektorem falowym k .

c_i, c_k to operatory anihilacji cząstek odpowiednio w łańcuchu i w elektrodzie .

Ten składnik odpowiada za energię elektronu zlokalizowanego na danym atomie, opisując wkład wynikający wyłącznie z oddziaływania cząstki z potencjałem lokalnym, bez uwzględnienia możliwości przemieszczania się pomiędzy różnymi węzłami sieci. Innymi słowy, człon ten odzwierciedla tzw. energię własną, która determinuje położenie poziomów energetycznych w sytuacji, gdy elektron pozostaje całkowicie związany z jednym miejscem w układzie i nie uczestniczy w procesach tunelowania ani delokalizacji.

Składowe wyrazów sumy drugiej to:

parametr t to całka przeskokowa określająca oddziaływania między atomami w łańcuchu a V_k określa sprzężenie stanu elektronowego łańcucha ze stanami podłoża. Im większe t , tym łatwiej elektron może tunelować między sąsiednimi miejscami

$c_{i+1}^\dagger c_i$ to operator, który anihiluje elektron z pozycji i i kreuje go na pozycji $i + 1$, czyli opisuje przejścia z elektronu z i do $i+1$.

$c_i^\dagger c_{i+1}$ to przejścia w drugą stronę, z $i+1$ do i .

Całość drugiego członu Hamiltonianu opisuje proces delokalizacji elektronu wzdłuż łańcucha atomów, wynikający z kwantowej możliwości tunelowania pomiędzy sąsiednimi orbitalami. Z matematycznego punktu widzenia obecność wyrazów proporcjonalnych do parametru t prowadzi do sprzężenia stanów zlokalizowanych na kolejnych węzłach sieci, co w konsekwencji umożliwia propagację cząstki wzdłuż całego układu. Fizycznie efekt ten przejawia się powstawaniem stanów kolektywnych, w których funkcja falowa elektronu nie jest ograniczona do pojedynczego orbitalu, lecz rozciąga się na wiele atomów, tworząc pasmo energetyczne. Tym samym parametr t kontroluje stopień delokalizacji elektronów: dla dużych wartości t stany stają szeroko rozciągnięte w przestrzeni, natomiast dla małych wartości t dominują cechy lokalne związane z poszczególnymi atomami.

Opóźnioną (retardowaną) funkcja Greena G^r zależną od dwóch zmiennych czasowo t i t' definiujemy następująco:

$$G_{ij}^r(t) = \frac{-i}{\hbar} \theta(t - t') \{c_i(t), c_j^\dagger(t')\} \quad (72)$$

gdzie:

θ to funkcja skokowa Heavisid'a. Definiuje się ją następująco:

$$\theta(t) = \begin{cases} 0 & \text{dla } t < 0 \\ 1 & \text{dla } t > 0 \end{cases} \quad (73)$$

$c_i(t), c_j^\dagger(t')$ to operatory anihilacji i kreacji w reprezentacji Heisenberga

$\langle \dots \rangle$ oznacza wartość średnią po stanie równowagowym układu.

Stosuje się transformatę Fouriera retardowanej funkcji Greena z przestrzeni czasowej do przestrzeni energii:

$$G_{ij}^r(E) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{iEt}{\hbar}} G_{ij}^r(t) dt \quad (74)$$

Równanie ruchu retardowanej funkcji Greena po transformacie Furiera:

$$(E + i0^+)G_{ij}^r(E) - \sum_l h_{il} G_{lj}^r(E) - \sum_\alpha \sum_k V_{ik,\alpha} G_{k\alpha,j}^{r,(ac)}(E) = \delta_{ij} \quad (76)$$

gdzie

$i0^+$ to nieskończenie mała część urojona, którą dodaje się do energii E (zapewnia brak punktów nieciągłości w równaniu ruchu).

G_{ij}^r to retardowana funkcja Greena między stanami i i j .

h_{il} to elementy hamiltonianu w reprezentacji stanu i .

$V_{ik,\alpha}$ to sprzężenie między stanami „ i ” a inną podprzestrzenią oznaczoną przez k, α .

W praktyce oznacza części dołączone do układu głównego takie jak: Igła STM, podłoże, rezerwuuar cząstek.

δ_{ij} to delta Kroneckera i ma następującą definicję :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } i = j \\ 0 & \text{jeśli } i \neq j \end{cases} \quad (77)$$

Aby uzyskać macierzową postać równania dla funkcji Greena badanego układu, należy w sposób formalny uwzględnić wpływ rezerwuarów. Ponieważ ich opis wymaga nieskończonej liczby stopni swobody, stosuje się redukcję polegającą na zastąpieniu ich działania efektywnym, zapisanym w postaci samowzbudzenia. Wówczas efekt przejścia do rezerwuaru, propagacji w nim oraz powrotu do układu można wyrazić zawartym równaniem:

$$\Sigma_\alpha^r(E) = V_\alpha g_\alpha^r(E) V_\alpha^\dagger \approx \frac{-i}{2} \Gamma_\alpha \quad (78)$$

gdzie $\Sigma_\alpha^r(E)$ to retardowana macierz samowzbudzenia (retarded self-energy). Wprowadza do Hamiltonianu układu efekt sprzężenia z rezerwuarem: poszerzenie poziomów energetycznych i przesunięcie ich energii. Część rzeczywista samowzbudzenia odpowiada za renormalizację poziomów energetycznych układu, natomiast część urojona opisuje ich poszerzenie, związane ze skończonym czasem życia stanów wskutek możliwości tunelowania elektronów do rezerwuaru. V_α to macierz sprzężenia między układem a rezerwuarem α . Opisuje jak orbitale w łańcuchu łączą się z orbitalami w elektrodzie.

$g_\alpha^r(E)$ to retardowana funkcja Greena samego rezerwuaru. To macierz które opisuje jak zachowuje się sam układ, jeśli byłby niezależny od czynników zewnętrznych.

V_α^\dagger to sprzężenie hermitowskie macierzy V_α .

Często stosuje się dodatkowe uproszczenie, znane jako przybliżenie szerokopasmowe WBL (ang. Wide Band Limit). W tym podejściu zakłada się, że gęstość stanów rezerwuaru jest praktycznie stała w zakresie interesujących nas energii, co prowadzi do niezależnie energetycznej formy samowzbudzenia. W efekcie można zapisać:

$$\Sigma_\alpha^r(E) \approx -i\Gamma_\alpha \quad (79)$$

gdzie parametr Γ opisuje efektywnie poszerzenie poziomów energetycznych układu wynikające z oddziaływanie z rezerwuarem.

Zbierając wszystko do macierzy mamy:

$$\left[EI - H - \sum_{\alpha} (E) - \sum_{tip} (E) \right] G^r(E) = I \quad (80)$$

Macierz działająca na retardowana funkcja Greena daje macierz jednostkową i ma poniższą postać

$$\begin{pmatrix} E + \epsilon_1 + i\Gamma + i\gamma_{tip} & -t & 0 & \dots & 0 \\ -t & E + \epsilon + i\Gamma + i\gamma_{tip} & -t & \dots & 0 \\ 0 & -t & E + \epsilon + i\Gamma + i\gamma_{tip} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & -t \\ 0 & 0 & 0 & -t & E + \epsilon + i\Gamma + i\gamma_{tip} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} G_{11}^r & \dots & G_{1N}^r \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ G_{N1}^r & \dots & G_{NN}^r \end{pmatrix} = I \quad (82)$$

Do obliczenia lokalnej gęstości stanów LDOS potrzebujemy elementów diagonalnych macierzy.

Określamy je poprzez rozwiązanie wyżej podanego równania macierzowego.

LDOS obliczamy na podstawie wzoru:[16]

$$LDOS(E) = -\frac{1}{\pi} \Im[G_{AA}^r(E)] \quad (83)$$

gdzie \Im oznacza część urojoną funkcji zespolonej, a G_{AA}^r to elementy diagonalne macierzy retardowanej funkcji Greena;

Rysunek 8. Schemat modelu STM dla układu trzech atomów sprzężonych ze sobą (sprzężenie t), z oddziaływaniem Γ między atomami a igłą STM oraz Γ_{surf} między atomami a podłożem.

W analizowanym modelu kluczowe znaczenie mają trzy parametry sprzężenia: wartość hoppingu t , szerokość poziomów związana z podłożem Γ , dodatkowe sprzężenie od igły STM γ_{tip} oraz parametr ϵ .

Parametr t opisuje energetyczne koszt przeniesienia elektronu między sąsiednimi atomami w łańcuchu. Większe t oznacza mocniejsze nakładanie się funkcji falowych sąsiednich atomów i szersze pasmo, co w praktyce przekłada się na szybszy transport elektronów wzdłuż łańcucha. Parametr Γ reprezentuje sprzężenie atomu z podłożem – fizycznie mechanizm ten odpowiada za tłumienie stanów lokalnych i nadaje im skończonej szerokości energetycznej. Im większe Γ , tym wyraźniej poszerzone stają się wierzchołki LDOS.

Parametr γ_{tip} opisuje oddziaływanie igły STM z badanym atomem czy powierzchnią. Parametr ten wynika fizycznie z tunelowania elektronów między końcówką igły STM a elektronami w badanej próbce.

Gdy igła STM zbliża się do powierzchni badanej próbki, funkcje falowe atomów igły i badanej próbki nakładają się na siebie. Efektem jest poszerzenie się lokalnych stanów – wierzchołki w lokalnej gęstości stanów stają się szersze i mniej ostre.

Parametr E_f oznacza poziom Fermiego elektrody podłoża. Fizycznie jest to najwyższa energia, jaką mogą zająć elektrony w materiale w temperaturze bliskiej zera, i to właśnie od tej energii liczymy położenie poziomów energetycznych i pasma przewodnictwa. W uproszczonym opisie metody ciasnego wiązania (tight-binding) rozkład stanów wokół tej wartości determinuje, które poziomy będą wypełnione. Dla energii $E < E_f$ stany są wypełnione elektronami, a dla $E > E_f$ - puste.

7. Wyniki obliczeń numerycznych

Analiza numeryczna to nic innego jak wykorzystanie mocy obliczeniowej współczesnych komputerów do odkrywania tajemnic przyrody tam, gdzie tradycyjne rachunki zawodzą lub stają się zbyt skomplikowane. Obliczenia przeprowadziłem używając programu, który napisałem w języku programowania Python 3.9. Użyłem bibliotek Python'a: NumPy, Matplotlib oraz Scipy. Python to język interpretowany o dynamicznym i silnym typowaniu, który łączy w sobie cechy paradygmatów programowania. Obliczenia wykonałem na procesorze AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics (2.10 GHz). W obliczeniach numerycznych wykorzystałem model przedstawiony w rozdziale szóstym.

Na wykresach lokalnej gęstości stanów energia bardzo często przyjmuje zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Wynika to z tego, że oś energii odnosi się do pewnego umownie wybranego punktu odniesienia w układzie – najczęściej jest to poziom Fermiego, czyli energia, do której w temperaturze zera kelwinów (zero bezwzględne) zapełnione są stany elektronowe, albo energia własna izolowanego atomu czy środka pasma energetycznego. Ujemne wartości energii nie są zatem nie fizyczne, lecz oznaczają poziomy energetyczne położone poniżej przyjętego punktu odniesienia.

W typowych modelach układów kwantowych, takich jak łańcuchy atomowe kropki kwantowe czy układy molekularne, poziom zerowy energii ($E=0$) wybiera się tak najczęściej tak, by opowiadał poziomowi Fermiego – to znaczy, granicy pomiędzy stanami zajętymi i nieobsadzonymi w temperaturze zera absolutnego – bądź też energii orbitalu własnego atomu lub środka pasma. Taki wybór interpretację struktury pasmowej i umożliwia symetryczne przedstawienie dystrybucji stanów elektronowych względem tego punktu. W tej konwencji ujemne

wartości energii odpowiadają stanom leżącym poniżej poziomu Fermiego, czyli stanom zajęтым, natomiast dodatnie wartości energii reprezentują stany nieobsadzone, które mogą być zajęte w wyniku wzbudzeń elektronowych.

Podsumowując, obecność ujemnych wartości energii na wykresach LDOS jest konsekwencją przyjętej konwencji układu odniesienia. Jest to praktyka powszechnie stosowana w fizyce ciała stałego i fizyce układów kwantowych, pozwalająca na przejrzystą i jednoznaczną interpretację własności elektronowych badanego systemu.

Rysunek 9. Lokalna gęstość stanów dla układu złożonego z jednego atomu, sprężonego z podłożem oddziaływaniem $\Gamma = 0.1eV$ i $\epsilon = 0eV$.

Na przedstawionym wykresie widzimy lokalną gęstość stanów (LDOS) w funkcji energii dla pojedynczego atomu sprężonego z podłożem.

Na podstawie ogólnego wyrażenia na retardowaną funkcję Greena (82) można wyprowadzić funkcję Greena dla jednego atomu sprężonego z podłożem:

$$G_{11}^R = \frac{1}{E - \epsilon + i\Gamma} \quad (84)$$

LDOS dla atomu na powierzchni ma postać analityczną zgodnie ze wzorem (83):

$$LDOS(E) = \frac{-1}{\pi} \Im \left[\frac{1}{E - \epsilon + i\Gamma} \right] = \frac{-1}{\pi} \Im \left[\frac{E - \epsilon - i\Gamma}{(E - \epsilon)^2 + \Gamma^2} \right] = \frac{\Gamma}{\pi[(E - \epsilon)^2 + \Gamma^2]} \quad (85)$$

Krzywa ma kształt charakterystyczny dla rezonansu Lorentza, co wynika z szerokości poziomu energetycznego generowanej przez oddziaływanie z podłożem. Szerokość wierzchołka LDOS

odzwierciedla wartość sprzężenia z podłożem: im silniejsze sprzężenie, tym szerszy i niższy staje się wierzchołek. Maksimum LDOS przypada dla energii odpowiadającej poziomowi własnemu atomu ($E=0$ eV).

Warto podkreślić, że dla pojedynczego atomu sprzężonego wyłącznie z podłożem nie obserwujemy stanów ciemnych. LDOS jest funkcją ciągłą i niezerową w całym zakresie energii, nie występują żadne minima ani węzły, które mogłyby wskazywać na efekty interferencyjne typowe dla bardziej złożonych układów wieloatomowych. Oznacza to, że każdy stan własny atomu jest w pełni widoczny dla sondy mierzącej LDOS i nie pojawiają się tu warunki do powstawania stanów ciemnych.

Rysunek 10. Lokalna gęstość stanów dla układu złożonego z dwóch atomów sprzężonego z podłożem oddziaływaniem $\Gamma = 0.1\text{eV}$, z oddziaływaniem pomiędzy atomami $t=1$ eV i $\epsilon = 0\text{eV}$.

Na rysunku 10 zaprezentowano lokalną gęstość stanów dla układu złożonego z dwóch atomów, dla których całka przykrycia $t=1$ eV oraz ze wspólnym podłożem o oddziaływaniu $\Gamma = 0.1\text{eV}$.

Obserwujemy dwa wyraźne wierzchołki LDOS, zlokalizowane symetrycznie względem zera energii, co jest charakterystyczne dla układów dwupoziomowych powstających w wyniku sprzężenia dwóch identycznych atomów. Maksima LDOS przypadają na energie równą $-t$ i $+t$. Szerokość i wysokość tych wierzchołków jest determinowana przez sprzężenie z podłożem — w tym przypadku relatywnie małe $\Gamma = 0.1\text{eV}$.

LDOS dla obu atomów jest takie same (wykresy pokrywają się). Między rezonansami, w okolicy $E=0$ eV, LDOS gwałtownie maleje i dąży do zera, co wynika z faktu, że dla tej energii nie istnieje

stan własny układu. W prostym układzie dwóch sprzężonych atomów i równomiernym sprzężeniu z podłożem nie występują jeszcze efekty typowych stanów ciemnych w sensie kwantowej interferencji. Układ ten stanowi natomiast punkt wyjścia do analizy bardziej złożonych struktur, w których takie stany mogą się pojawiać.

Rysunek 11. Lokalna gęstość stanów dla układu złożonego z trzech atomów sprzężonego z podłożem oddziaływaniem $\Gamma = 1\text{eV}$, z oddziaływaniem pomiędzy atomami $t=1\text{ eV}$ i $\epsilon = 0\text{eV}$.

Na rysunku 11 ukazano lokalną gęstość stanów dla trzech sprzężonych atomów ($N=3$), w którym sprzężenie z podłożem wynosi $0,1\text{ eV}$, a sprzężenie pomiędzy atomami wynosi 1 eV . Na wykresie widoczne są krzywe LDOS dla każdego z atomów: 1, 2 i 3.

W odróżnieniu od przypadków z jednym czy dwoma atomami, tutaj obserwujemy wyraźne rozszczepienie rezonansów LDOS na trzy wierzchołki, z których każdy odpowiada jednemu ze stanów własnych układu trójatomowego. Istotne jest jednak, że rozkład LDOS pomiędzy atomami jest silnie zróżnicowany. Na atomie 2 (centralny) widoczne są wysokie wierzchołki LDOS dla energii około $-\sqrt{2}t \approx -1.41\text{ eV}$ i $+\sqrt{2}t \approx 1.41\text{ eV}$, a dla zerowej energii ($E=0$) LDOS jest minimalne. Na atomach 1 i 3 (skrajnych) sytuacja jest inna: obserwujemy trzy wierzchołki: LDOS dla $E=0$ osiąga lokalne maksimum, podobnie jak dla energii ($E \approx \pm 1,41\text{ eV}$).

Zatem dla energii bliskich energii Fermiego ($E=0$), środkowy atom jest "ciemny" (węzeł funkcji falowej), a skrajne atomy "jasne".

Rozpatrzmy teraz łańcuch złożony z 5 atomów, Rys. 12, i przeanalizujemy lokalną gęstość stanów w układzie, przy czym parametry układu zostały zmodyfikowane w stosunku do poprzednich

Rysunek 12. Lokalna gęstość stanów dla układu złożonego z pięciu atomów sprężonego z podłożem oddziaływaniem $\Gamma = 0.05\text{eV}$, z oddziaływaniem pomiędzy atomami $t=1.5\text{ eV}$ i $\epsilon = 0\text{eV}$

analiz: sprężenie z podłożem zmniejszono do $\Gamma=0.05\text{eV}$, a sprężenie międzyatomowe zwiększono do $t=1.5\text{ eV}$. Dla każdego atomu (od 1 do 5) przedstawiono LDOS w funkcji energii, w zakresie od -3 do $+3\text{ eV}$.

Te zmiany parametrów miały na celu uzyskanie wyraźniejszego rozdzielania wierzchołków lokalnej gęstości stanów co może prowadzić do zaobserwowania stanów ciemnych w układzie.

Charakterystyczną cechą widoczną na wykresie jest obecność pięciu ostrych, wyraźnie rozdzielonych rezonansów LDOS, odpowiadających pięciu stanom własnym układu tight-binding dla $N=5$. Szerokość tych rezonansów wynika bezpośrednio z niewielkiego sprężenia z podłożem — mała wartość Γ powoduje, że wierzchołki LDOS są wysokie.

Najważniejszym aspektem z punktu widzenia fizyki stanów ciemnych jest jednak rozmieszczenie maksimum i minimum LDOS na poszczególnych atomach dla konkretnych energii. Analizując profile LDOS, można zaobserwować, że dla każdej energii rezonansowej istnieją atomy, na których LDOS praktycznie zanika. Przykładowo, dla energii bliskiej $E=0\text{ eV}$ (stan środkowy), LDOS na atomach skrajnych (1 i 5) osiąga maksimum, podczas gdy na atomach 2 i 4 jest bliskie zeru. Analogicznie, dla energii odpowiadających stanom bocznym (najniższym i najwyższym energetycznie), LDOS na środkowym atomie przyjmuje wartości najmniejsze, a na skrajnych największe. Takie rozkłady są bezpośrednią konsekwencją struktury funkcji falowych stanów własnych układu łańcuchowego. Stany własne opisane są przez kombinacje liniowe orbitali atomowych, których współczynniki (amplitudy) mogą lokalnie zerować się na wybranych pozycjach — wtedy LDOS na tych atomach i przy odpowiedniej energii zanika. Są to tzw. stany

ciemne (ang. dark states): mimo że dany atom jest fizycznie obecny w układzie, lokalnie nie uczestniczy on w określonym stanie własnym, przez co nie obserwuje się tam sygnału LDOS (np. w pomiarze STM).

Następnie przedstawię wyniki obliczeń numerycznych dla układu trzech atomów w konfiguracji trójkątnej. Opis teoretyczny tego układu znajduje się w podrozdziale 4.5.

Rysunek 13. Lokalna gęstość stanów dla układu trzech atomów w konfiguracji trójkątnej z sprzężonego z podłożem oddziaływaniem $\Gamma = 0.1\text{eV}$, z oddziaływaniem pomiędzy atomami $t=1\text{eV}$ i $\epsilon = 0\text{eV}$.

Wykres na rys. 13 przedstawia lokalną gęstość stanów dla trójkątnego układu trzech identycznych atomów, połączonych jednakowym sprzężeniem wzajemnym oraz sprzężonych z podłożem o stałej szerokości połączenia $\Gamma=0.1\text{eV}$. Energia poziomów atomowych została przyjęta jako zerowa $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \epsilon_3 = 0$, a parametr sprzężenia między sąsiadującymi atomami wynosi $t=1\text{eV}$. Obliczenia wykonano dla każdego atomu, przy czym wykresy LDOS wszystkich trzech nakładają się na siebie, co wynika z symetrii układu. Maksima energii znajduje się w punktach $E=-1\text{eV}$ i $E=2\text{eV}$ co jest zgodne ze wzorem (61). Na wykresie widoczne są dwa wyraźne maksima w LDOS, odpowiadające dozwolonym stanom energetycznym układu. Są one położone odpowiednio poniżej i powyżej energii zerowej, co jest typowe dla symetrycznych układów o trzech węzłach z równomiernym sprzężeniem. Warto zwrócić uwagę na brak trzeciego maksimum w funkcji LDOS który należałoby oczekiwać ze względu na liczbę atomów w układzie (trzy poziomy molekularne dla trzech stanów atomowych) (68). Brak ten oznacza, że jeden ze stanów układu nie wnosi wkładu do lokalnej gęstości stanów na żadnym z atomów — jest to tzw. stan ciemny.

Zjawisko to stanowi wyraźną manifestację interferencyjnej natury mechaniki kwantowej w prostych układach mezoskopowych. Powstawanie stanów ciemnych może mieć istotne konsekwencje dla transportu elektronowego oraz dla projektowania układów kwantowych o kontrolowanej transmisji. Ta analiza numeryczna potwierdza obliczenia teoretyczne zaprezentowane w rozdziale 4.

7.2 Prąd STM

W dalszej części pracy przygotowałem symulacje prądu STM w których rozważę układ złożony od jednego do siedmiu atomów ułożonych w rzędzie nad którymi będzie przemieszczała się igła skaningowego mikroskopu tunelowego (STM). Obliczanie prądu STM polega na sumowaniu wkładów transmisji elektronów przez układ w określonym zakresie energii, wyznaczonym przez energie biasu czyli napięcie przyłożone pomiędzy igłą a próbką które określa zakres energii, w którym elektrony mogą tunelować, a tym samym determinuje kierunek i intensywność prądu tunelowego. Gdy przykładamy napięcie biasu V , poziomy chemiczne obu układów (tipu i próbki) przesuwają się względem siebie, otwierając tzw. okno transportowe – i tylko w tym zakresie elektrony mogą przepływać z jednego układu do drugiego. W modelu przy zerowej temperaturze różnica obsadzeń elektronowych (funkcji Fermie’go) po obu stronach kontaktu jest równa 1 tylko wewnątrz tego okna energetycznego, natomiast poza nim wynosi 0. Oznacza to, że prąd płynie tylko dla tych energii, dla których jeden z układów ma stany zapełnione, a drugi puste.

Do obliczenia prądu STM musimy wprowadzić pojęcie transmisji. Transmisja to funkcja energii opisująca prawdopodobieństwo przejścia elektronu przez badany układ z jednego kontaktu (igły STM) do drugiego (podłoża), która określa sprawność transportu kwantowego. Wzór na transmisję ma wzór:

$$T(E) = \Gamma_{tip}(E)\Gamma_{sur}(E)|G_{ij}^r(E)|^2 \quad (86)$$

gdzie:

Γ_{tip} to parametr sprzężenia poziomu układu z igłą STM,

Γ_{sur} to parametr sprzężenia poziomu układu z podłożem,

$|G_{ij}^r(E)|$ jest odpowiednim elementem macierzy funkcji Greena między i i j

Matematycznie prąd wyraża się jako całka z transmisji $T(E)$ po energii, gdzie granice tej całki są wyznaczone przez poziomy chemiczne: przy dodatnim napięciu biasu ($V>0$) prąd płynie w oknie energii od 0 do V , natomiast przy ujemnym biasie ($V<0$) zakres całkowania obejmuje przedział od V do 0. Wynika to bezpośrednio z tego, że dla $V>0$ potencjał chemiczny tipa jest wyżej niż próbki i

elektrony przepływają z igły do próbki, natomiast dla $V < 0$ sytuacja jest odwrotna. Wzór na prąd STM ma postać[16]:

$$I(V) = \int_{\mu_{min}}^{\mu_{max}} T(E) dE \quad (87)$$

gdzie μ_{max} i μ_{min} oznaczają odpowiednio niższy i wyższy poziom chemiczny elektrod (igły STM i podłoża) wyznaczony przez przyłożone napięcie.

Wynik tej całki jest równy prądowi tunelowemu dla danego biasu i danej pozycji igły STM. Dzięki temu otrzymujemy charakterystykę prądu jako funkcję położenia igły nad układem, co bezpośrednio modeluje pomiary STM oraz pozwala analizować efekty takie jak stany ciemne czy interferencje kwantowe w łańcuchu atomów.

Efektywne sprzężenie igły STM z układem to suma wszystkich sprzężeń tunelowych pomiędzy igłą a poszczególnymi atomami łańcucha i opisuje, jak silnie cała badana nanostruktura jest „odczuwana” przez igłę w danym położeniu. Zależy to od odległości igły do każdego atomu i na ogół jest największe, gdy igła znajduje się bezpośrednio nad badanym obiektem, natomiast gwałtownie maleje w miarę oddalania się igły na boki. Wykres tej wielkości względem położenia igły pozwala zobaczyć, w których miejscach igła ma największy wpływ na układ oraz gdzie sprzężenie jest najslabsze – co ma bezpośredni wpływ na możliwy do zmierzenia prąd tunelowy, jednak największy wpływ na prąd STM ma współczynnik transmisji.

Sprzężenie igły z i -tym atomem łańcucha wyraża się wzorem:

$$\gamma_i^{tip}(x_{tip}, y_{tip}, z_{tip}) = \gamma_{max}^{tip} e^{-b(r_i-1)} \quad (88)$$

gdzie:

γ_{max}^{tip} - maksymalne sprzężenie (gdzie igła znajduje się dokładnie nad atomem),

b - parametr zaniku sprzężenia,

$r_i = \sqrt{(x_i - x_{tip})^2 + (y_i + y_{tip})^2 + (z_i + z_{tip})^2}$ - odległość igły od i -tego atomu.

x_i, y_i, z_i to współrzędne przestrzenne i -tego atomu w układzie odniesienia przyjętym dla nanostruktury. Określają położenie każdego atomu w badanym łańcuchu

Efektywne sprzężenie (łączna siła oddziaływania igły z układem) to suma po wszystkich atomach:

$$\Gamma_{eff} = \sum_{i=1}^N \gamma_i^{tip}(x_{tip}, y_{tip}, z_{tip}) \quad (89)$$

Ta suma zależy od położenia igły i silnie maleje, gdy igła oddala się od atomów – im większy parametr b , tym spadek jest szybszy.

Wartość efektywnego sprzężenia Γ_{eff} wprost pokazuje, jak dużo sygnału STM igła może „zebrać” w danym miejscu – a jej wykres obrazuje, gdzie igła silnie oddziałuje z układem, a gdzie sprzężenie (a tym samym sygnał) gwałtownie maleje. Jeśli oddziaływanie jest silne, oznacza to że igła znajduje się nad atomem. Transmisja $T(E)$ jest bezpośrednio związana z lokalną gęstością stanów (LDOS), ponieważ przepływ elektronów przez układ wymaga istnienia dostępnych stanów własnych przy danej energii. W prostym przybliżeniu transmisję można zapisać jako sumę iloczynów sprzężenia z końcówką, sprzężenia z podłożem i LDOS danego atomu. Oznacza to, że LDOS wyznacza lokalną możliwość przewodzenia, a sprzężenia określają, czy te stany są rzeczywiście dostępne dla transportu

Przedstawione zostaną wyniki obliczeń numerycznych, w których z wykorzystaniem formalizmu opóźnionej funkcji Greena wyznaczono lokalną gęstość stanów oraz prąd STM w zależności od położenia igły mikroskopu. Dodatkowo zaprezentowano efektywne sprzężenie igły STM z badanym układem jako funkcję jej położenia.

Rysunek 14. Górne panele przedstawiają lokalną gęstość stanów trzech atomów (atom 1–3) w funkcji energii. Dolny panel ukazuje efektywne sprzężenie tunelowe STM $\Gamma(x)$ jako funkcję położenia igły x . Energia własna $\epsilon = -0.6\text{eV}$, sprzężenie $t=0.7\text{ eV}$, sprzężenie atomów z podłożem $\Gamma = 0.175\text{eV}$, maksymalne sprzężenie igły STM $\gamma_{tip, max} = 0.5\text{eV}$, parametr zaniku

Na górnym panelu znajduje się wykres lokalnej gęstości stanów dla wszystkich trzech atomów (atom 1, atom 2, atom 3) w funkcji energii. Najważniejszy jest tu wykres LDOS dla atomu środkowego (atom 2). Widzimy, że w centrum widma energetycznego, pomiędzy dwoma głównymi wierzchołkami, LDOS nie obserwujemy wierzchołka w $E=0$, podczas gdy na atomach brzegowych (1 i 3) występuje w tym zakresie wyraźny wierzchołek. To jest właśnie przejaw istnienia stanu ciemnego: stan własny układu istnieje. Zgodnie ze wzorem 26 środkowy atom nie uczestniczy w tym stanie własnym. Igła STM ustawiona nad atomem 2 „nie widzi” tego stanu, więc LDOS jest bliski zeru (nie obserwuje się trzech wierzchołków).

Ten efekt jest bezpośrednio kwantowy, wynika z destruktywnej interferencji amplitud falowych i jest typowy dla układów o nieparzystej liczbie symetrycznie sprzężonych atomów.

Stan atomowy $|2\rangle$ istnieje ale nie bierze udziału w tworzeniu stanu molekularnego ψ_2 . Taki stan nazywany jest ciemnym i jest niewidoczny dla detekcji lokalnej na danym atomie.

Panel dolny (efektywne sprzężenie) pokazuje, że sprzężenie igły z układem jest największe nad każdym atomem, jednak decydującym czynnikiem dla prądu STM jest nie tylko sprzężenie, ale i LDOS. Zanik prądu na środkowym atomie łańcucha jest możliwy tylko dzięki istnieniu stanu własnego, którego amplituda fali na środkowym atomie wynosi zero (stan ciemny), a więc nawet maksymalnie sprzężona igła nie jest w stanie go wykryć. Zaprezentuje teraz wyniki analizy numerycznej prądu tunelowego STM układu trzech atomów ($N=3$) umieszczonych na podłożu, ułożonych w linii sondowanych przez igłę STM zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 8. Rys. 15 przedstawia prąd STM jako funkcja położenia igły, osobno dla obu wartości napięcia ± 0.6 eV. Atom 1 znajduje się w punkcie $x=1$.

Rysunek 15. Prąd STM $I(V)$ jako funkcja położenia igły x dla dwóch polaryzacji: niebieska krzywa – $V=-0.6$ eV, pomarańczowa – $V=+0.6$ eV

Można zauważyć, że prąd tunelowy, pomimo największego efektywnego sprzężenia igły w położeniu nad atomem centralnym, ulega wyraźnemu zanikowi dla napięcia -0.6 V, gdy igłą znajduje się nad środkowym atomem. Zjawisko to jest konsekwencją małej gęstości stanów na tym atomie dla energii odpowiadającej stanowi ciemnemu. W rezultacie, nawet dla maksymalnej wartości sprzężenia, proces tunelowania przez stan ciemny jest zablokowany z przyczyn czysto kwantowo – interferencyjnych.

Lokalna gęstość stanów (LDOS) dla poszczególnych atomów badanego układu przedstawiona jest na rys. 14, górne panele. Dla energii odpowiadających potencjałom przyłożonym do igły skaningowej ($E=\pm 0,6$ eV) zaznaczono pionowymi liniami oraz punktami wartości LDOS. Wybrane energie odpowiadają napięciom przyłożonym do igły podczas pomiarów prądu tunelowego: dodatniemu $V=+0,6$ eV oraz ujemnemu $V=-0,6$ eV.

Na rys. 15 zaprezentowano zależność prądu STM od położenia igły dla obu wartości napięcia. Prąd został obliczony na podstawie formalizmu funkcji Greena jako całka transmisji elektronów w przedziale energii pomiędzy potencjałami chemicznymi igły i próbki.

Porównanie obu rysunków pozwala prześledzić, jak zmienność LDOS w okolicach energii $\pm 0,6$ eV wpływa na kształt krzywych prądu STM. W przypadku dodatniego napięcia integracja obejmuje przedział energii od $E=0$ do $E=+0,6$ eV, a więc główny wkład do prądu pochodzi z lokalnej gęstości stanów w pobliżu energii $+0,6$ eV. Analogicznie dla ujemnego napięcia integracja przebiega od $E=-0,6$ eV, co odzwierciedla stan obsadzenia w pobliżu energii $-0,6$ eV.

Dzięki temu można stwierdzić, że maksima prądu STM obserwowane na obrazach topografii STM są konsekwencją podwyższonej lokalnej gęstości stanów przy energiach odpowiadających oknu napięcia. Innymi słowy, kształt i amplituda krzywych prądu tunelowego odzwierciedlają rozkład LDOS w tym zakresie energii, ponieważ prąd tunelowy jest proporcjonalny do całki z transmisji (a tym samym do LDOS) w zakresie energii objętym napięciem biasu.

W celu weryfikacji poprawności zastosowanego modelu numerycznego przeprowadzono porównanie wyników obliczeń teoretycznych z danymi eksperymentalnymi opublikowanymi w pracy „*States decoupled from the surface in short Si atomic chains*”[3], w szczególności z wynikami przedstawionymi na rysunku 1 tej publikacji.

Rysunek 16. Topografie STM krótkiego łańcucha atomów Si dla dwóch polaryzacji sondy: (c) $+0.75$ i (d) -0.75 V. Czarne kropki oznaczają położenia atomów. [3]

Na powyższym rysunku (fragment pracy [3]) przedstawiono wyniki pomiarów STM dla krótkiego łańcucha Si na powierzchni Si(553)-Au przy dwóch polaryzacjach napięcia sondy: $+0,75$ V (panel c) i $-0,75$ V (panel d). W górnych ramkach pokazano obrazy topografii STM, natomiast niebieska przerywana linia wskazuje przebieg profilu wysokościowego zarejestrowanego wzdłuż łańcucha. Wykresy liniowe (oś pionowa – wysokość w nm, oś pozioma – pozycja w nm) przedstawiają profil wysokości odpowiadający lokalnej gęstości stanów na poszczególnych atomach (czarne kropki oznaczają ich położenie). Widoczna jest wyraźna zależność obrazu od polaryzacji: przy dodatnim napięciu sygnał jest stosunkowo równomierny na wszystkich atomach, natomiast przy ujemnym napięciu wybrane miejsca (środkowe atomy) stają się mniej widoczne, co jest interpretowane jako efekt powstawania stanów ciemnych, których udział w lokalnej gęstości stanów przy tej polaryzacji jest znikomy. Rysunek ilustruje więc, jak zmiana napięcia polaryzacji STM ujawnia asymetrię stanów elektronowych w krótkim łańcuchu Si.

Z kolei symulacje numeryczne przedstawione na rysunku wygenerowanym w ramach tej pracy, zawierającym LDOS obliczoną dla każdego z trzech atomów oraz efektywne sprzężenie igły STM w funkcji jej położenia, wykazują zgodność z wynikami eksperymentalnymi. Dla wszystkich trzech atomów widoczne są trzy wierzchołki, odpowiadające stanom własnym układu, przy czym LDOS środkowego atomu również wykazuje tłumienie środkowego stanu, co potwierdza obecność analogicznego stanu ciemnego w modelu. Dodatkowo, wykres efektywnego sprzężenia igły z układem, zależnego od jej położenia, wykazuje wyraźne maksima w lokalizacjach odpowiadających pozycjom atomowym oraz minima między nimi, co jest zgodne z topologią układu i geometrycznym profilem sprzężenia wynikającym z odległości igły od badanych atomów/węzłów.

Zbieżność wyników eksperymentalnych i numerycznych pozwala stwierdzić, że uproszczony model tight-binding z trójatomowym łańcuchem oraz przestrzennie zależnym sprzężeniem igły STM wiernie odwzorowuje podstawowe cechy fizyczne układu rzeczywistego. W szczególności, model poprawnie przewiduje istnienie stanów ciemnych wynikających z symetrii funkcji falowych oraz ich interferencyjnej struktury przestrzennej. Tego rodzaju efekty mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia mikroskopii tunelowej w nanostrukturach molekularnych oraz mogą znaleźć zastosowanie w projektowaniu układów kwantowych z selektywnym tłumieniem kanałów transportowych.

Teraz przedstawię układ czterech atomów ułożonych liniowo umieszczonych na podłożu który jest sondowany igłą STM.

Rysunek 17. Górne panele: lokalne gęstości stanów czterech atomów (atom 1–4) jako funkcje energii E . Dolny panel: efektywne sprzężenie STM $\Gamma(x)$ w zależności od pozycji igły x . Parametry układu: energia stanów $\epsilon = -0.6\text{eV}$, sprzężenie $t=0.7\text{ eV}$, sprzężenie atomów z podłożem $\Gamma = 0.175\text{eV}$, maksymalne sprzężenie igły STM $\gamma_{tip, max} = 0.5\text{eV}$, parametr zaniku $b=10$.

Panel górny przedstawia lokalną gęstość stanów (LDOS) na każdym z czterech atomów jako funkcję energii. Każdy z wykresów ukazuje dyskretną strukturę poziomów energetycznych, charakterystyczną dla skończonego łańcucha w modelu tight-binding. Można zaobserwować, że LDOS dla wszystkich atomów wykazuje bardzo zbliżone cechy spektralne, z czterema głównymi

maksymami odpowiadającymi czterem stanom własnym układu. Nie obserwuje się w tym przypadku zjawiska całkowitego zaniku LDOS, które byłoby sygnaturą obecności stanu ciemnego (czyli stanu własnego odsprężonego lokalnie od danego atomu wskutek destruktywnej interferencji).

Dolny panel obrazuje efektywne sprzężenie igły STM z układem jako funkcję położenia igły. Krzywa ta wykazuje cztery wyraźne maksima, odpowiadające pozycjom nad atomami. Zależność ta jest wprost konsekwencją geometrycznego rozkładu sprzężeń tunelowych oraz wykładniczego zaniku sprzężenia z odległością od każdego atomu.

Rysunek 18. Prąd STM $I(V)$ jako funkcja położenia igły x dla dwóch polaryzacji napięcia: niebieska krzywa – $V = -1$ eV, pomarańczowa – $V = +1$ eV

Rysunek 18 prezentuje prąd STM jako funkcję położenia igły nad łańcuchem dla obu wartości biasu. Przebieg prądu odzwierciedla zarówno rozkład sprzężenia igły z układem, jak i lokalną gęstość stanów na atomach. Nie występuje w tym przypadku całkowity zanik prądu tunelowego nad którymkolwiek z atomów, co stanowi potwierdzenie, że dla czteroelementowego łańcucha nie powstają stany ciemne — igła STM rejestruje niezerowy prąd nad każdym z atomów dla odpowiednich energii w oknie biasu. Prąd osiąga maksima nad pozycjami odpowiadającymi atomom 1 i 4 (zewnętrzny), gdzie zarówno sprzężenie, jak i LDOS, są największe.

Podsumowując, rezultaty symulacji dla układu czterech atomów nie wykazują obecności stanów ciemnych, o czym świadczy brak całkowitego zaniku LDOS oraz prądu STM nad dowolnym atomem. Wyniki są zgodne z przewidywaniami analitycznymi dla modelu tight-binding łańcucha o liczbie atomów $N=4$ — każdy stan własny układu posiada niezerowe amplitudy na wszystkich atomach, a sygnał tunelowy STM pozostaje niezerowy w całym zakresie położenia igły.

Rysunek 19 przedstawia porównanie wyników eksperymentalnych i teoretycznych dla łańcucha złożonego z $N=5$ atomów, badanych metodą STM przy napięciach $+0.5$ V oraz -0.5 V. W części eksperymentalnej (panel a) profile wysokości mierzone wzdłuż łańcucha wskazują, że dla $+0.5$ V sygnał z centralnego atomu jest wyraźnie mniejszy niż z pozostałych, co oznacza obniżenie lokalnej gęstości stanów (LDOS) w tym miejscu. Jest to sygnatura stanu ciemnego, wynikającego z zaniku amplitudy funkcji falowej na środkowym atomie. Dla napięcia -0.5 V sygnał jest porównywalny na wszystkich atomach, co wskazuje na brak stanu ciemnego w tym zakresie energii. Obrazy STM zamieszczone obok potwierdzają te obserwacje - przy $+0.5$ V centralny atom jest wyraźnie ciemniejszy, natomiast przy -0.5 V jasność jest rozłożona równomiernie. Część teoretyczna (panel b) odtwarza te efekty, pokazując dla $+0.5$ V minimum prądu tunelowego w centrum łańcucha oraz odpowiadający mu ciemny atom w mapie LDOS, natomiast dla -0.5 V maksimum w centrum i

Rysunek 19. Porównanie obrazów STM dla łańcucha pięciu atomów ($N = 5$) uzyskanych eksperymentalnie (a) oraz w ramach obliczeń teoretycznych (b). Po lewej stronie przedstawiono przekroje liniowe dla napięcia próbkującego $+0.5$ V (linia czerwona) oraz -0.5 V (linia niebieska), odpowiednio w jednostkach wysokości topograficznej (a) i prądu tunelowego (b). Po prawej stronie pokazano odpowiadające im mapy przestrzennego rozkładu sygnału STM. Czarnymi kropkami oznaczono położenia atomów w łańcuchu. [3]

równomierne rozłożenie sygnału na wszystkich atomach. Stan ciemny pojawia się wyłącznie przy $+0.5$ V, gdyż w tym zakresie energii sondowany jest stan własny z węzłem funkcji falowej w pozycji środkowego atomu, natomiast dla -0.5 V sondowane są stany o niezerowej amplitudzie na wszystkich pozycjach, uniemożliwiające powstanie węzła i wygaszenie LDOS.

Rysunek 20. Górny panel: lokalne gęstości stanów kolejnych pięciu atomów (atom 1–5) jako funkcje energii E . Dolny panel: efektywne sprzężenie STM $\Gamma(x)$ w zależności od pozycji igły x , z wyraźnymi maksimami nad każdą z pięciu pozycji atomowych. Parametry układu: energia własna $\epsilon = -0.6$ eV, sprzężenie $t=0.7$ eV, sprzężenie atomów z podłożem $\Gamma = 0.175$ eV, maksymalne sprzężenie igły STM $\gamma_{tip, max} = 0.5$ eV, parametr zaniku $b=10$.

Na górnych panelach przedstawiono gęstość stanów lokalnych dla kolejnych atomów łańcucha $N=5$. Widać oczekiwaną symetrię, LDOS dla atomów 1 i 5 są identyczne, podobnie dla 2 i 4, natomiast atom 3 ma odmienny wykres lokalnej gęstości stanów. W zakresie energii odpowiadającym dodatniemu biasowi z pomiarów ($V \approx +0.6$ eV) LDOS na atomie 3 jest stłumiona względem sąsiednich atomów, co wskazuje na obecność stanu ciemnego (węzeł funkcji falowej na węzle środkowym dla jednego z modów molekularnych). Dla energii rzędu -0.6 eV rozkład LDOS jest bardziej wyrównany na wszystkich pozycjach, co tłumaczy brak sygnatury stanu ciemnego przy przeciwnej polaryzacji.

Porównując uzyskane profile prądu STM dla układu $N=5$ atomów z wynikami przedstawionymi w pracy [3], można zauważyć wyraźne podobieństwa w kształcie przebiegów oraz zależności od polaryzacji napięcia. W obu przypadkach oś x odpowiada położeniu igły STM nad kolejnymi

Rysunek 21. Prąd STM $I(x)$ jako funkcja pozycji igły x dla dwóch polaryzacji: niebieska krzywa – $V=-1$ eV, pomarańczowa – $V=+1$ eV

atomami łańcucha, co odzwierciedla się w obecności pięciu maksimów odpowiadających poszczególnym miejscom atomowym. W prezentowanej symulacji, podobnie jak w wynikach eksperymentalnych i teoretycznych z [3], dla jednej z polaryzacji ($V=0.6$ eV) obserwuje się obniżenie prądu w centralnej części łańcucha w porównaniu do pozostałych atomów. Efekt ten jest zgodny z interpretacją w kategoriach stanu ciemnego – stanu własnego, w którym amplituda funkcji falowej na środkowym atomie jest bliska zeru, co prowadzi do lokalnego wygaszenia LDOS i obniżenia prądu tunelowego. Dla przeciwnej polaryzacji ($V=-0.6$ eV) prąd w środkowej części jest wyraźnie wyższy, a sygnał jest bardziej równomiernie rozłożony na wszystkich atomach, co wskazuje na brak stanu ciemnego w tym zakresie energii. Różnice w wartościach bezwzględnych prądu pomiędzy symulacją a wynikami z [3] mogą wynikać z odmiennych parametrów modelu (m.in. sprzężenia z podłożem, odległości igły czy szerokości pasma) oraz z pominięcia w symulacji pewnych efektów obecnych w układzie rzeczywistym, takich jak oddziaływania elektron–fonon czy asymetria w sprzężeniu z elektrodami.

LDOS i sprzężenie igły STM

Rysunek 22. Górny panel: lokalne gęstości stanów kolejnych siedmiu atomów (atom 1–7) jako funkcje energii E . Dolny panel: efektywne sprzężenie STM $\Gamma(x)$ w zależności od pozycji igły x , z wyraźnymi maksimami nad każdą z pięciu pozycji atomowych. Parametry układu: energia własna $\epsilon = -0.6\text{eV}$, sprzężenie $t=0.7\text{ eV}$, sprzężenie atomów z podłożem $\Gamma = 0.175\text{eV}$, maksymalne sprzężenie igły STM $\gamma_{tip, max} = 0.5\text{eV}$, parametr zaniku $b=10$.

Na rys. 22 widzimy wyniki obliczeń dla łańcucha złożonego z siedmiu atomów $N=7$ sprzężonych z podłożem, $\Gamma = 0.01\text{eV}$, energia własna atomu $\epsilon = -0.6\text{eV}$, sprzężenie między atomowe $t=1\text{eV}$. Sprzężenie atomów z podłożem, maksymalne sprzężenie igły STM $\gamma_{tip, max} = 0.5$, parametr zaniku $b=10$.

Wyniki dla atomów skrajnych (1 i 7) oraz atomów symetrycznych względem środka (2 i 6, 3 i 5) pokrywają się, co potwierdza zachowanie symetrii układu. Widoczne są liczne wierzchołki rezonansowe odpowiadające stanom własnym Hamiltonianu, przy czym ich intensywność różni się w zależności od pozycji atomu. Szczególnie interesujący jest rozkład LDOS dla atomu centralnego (4), który odmiennie niż pozostałe atomy charakteryzuje się mniejszą ilością wierzchołków LDOS.

Rysunek 23. Prąd STM $I(V)$ jako funkcja położenia igły x dla dwóch polaryzacji: niebieska krzywa – $V=-0.6$ eV, pomarańczowa – $V=+0.6$ eV

Na rysunku 23 obserwujemy, jak prąd STM zależy od położenia igły przesuwanej nad układem, zarówno dla dodatniego, jak i ujemnego napięcia. Prąd ten silnie zmodulowany i wskazuje wyraźne minimum lub wręcz zanik dla pewnych położań igły. Te pozycje pokrywają się z miejscami, gdzie LDOS dla odpowiadających im łańcucha wskazuje minimum (czyli stan ciemny).

8. Zastosowanie stanów ciemnych

Stany ciemne są ciekawym zjawiskiem fizycznym które niesie ze sobą potencjalne zastosowania w nanotechnologii i inżynierii kwantowej. Ponieważ reprezentują stany odsprężnione od otoczenia, cechują się często dłuższym czasem istnienia (trudniej je zakłócić, skoro „nie widać” ich dla pewnych kanałów oddziaływań). To czyni je atrakcyjnymi w roli magazynów informacji kwantowej lub elementów funkcjonalnych takich jak:

-Pamięć kwantowa i bity logiczne: Wykorzystanie stanów ciemnych jako nośników informacji polega na tym, że można umieścić elektron lub wzbudzenie w stanie ciemnym, a następnie pozostaje on tam dłużej niż w reszcie atomów w układzie. Przykładowo zaproponowany koncept multi-bitowej pamięci opartej o stan ciemny w układzie podwójnej kropki – różne kombinacje elektronów w ciemnym stanie mogłyby przechowywać kilka bitów informacji stabilnie. Innym pomysłem jest wykorzystanie ciemnych stanów spinowych (np. stanów sinlet- triplet w kropkach) do przechowywania informacji kwantowej bez emisji – tzw. qubity ciemne, które są mniej podatne na de koherencję radiacyjną. Również w optycznych sieciach kwantowych, stany ciemne atomów są podstawą zjawiska CPT (ang.Coherent Population Trapping)używanego w niektórych protokołach komunikacji kwantowej i pamięciach światło-materia. CPT pozwala tworzyć stany bardzo odporne na zakłócenia.

-Sensory i metrologia kwantowa: Ciemne stany są wrażliwe na zaburzenia i zmiany symetrii, co można wykorzystać do detekcji bardzo subtelnych efektów. Na przykład, przyłożenie niewielkiego pola magnetycznego prowadzi do zniesienia warunków interferencji destrukcyjnej, które definiują stan ciemny. W efekcie pojawia się niezerowy wkład do lokalnej gęstości stanów i prądu tunelowego, co pozwala na precyzyjną detekcję tego pola. W ten sposób można konstruować czujniki oparte na zaniku stanu ciemnego: brak sygnału oznacza brak pola, a pojawienie się sygnału – obecność pola (lub innej wielkości wpływającej na relacje fazowe). Podobne koncepcje istnieją w optyce – zegary atomowe wykorzystują zjawisko CPT (Coherent Population Trapping) do uzyskania ultra-wąskiej linii rezonansowej, której częstotliwość stanowi wzorzec czasu. W elektronice molekularnej analogicznie, maksimum czułości osiąga się, gdy układ znajduje się w pobliżu warunków dla stanu ciemnego – nawet niewielka zmiana parametrów prowadzi wtedy do istotnego wzrostu sygnału. Dzięki temu można sobie wyobrazić nanosensory oparte na stanach ciemnych, zdolne do wykrywania cząsteczek: ich przyłączenie modyfikuje symetrię orbitalną, eliminuje destrukcyjną interferencję i generuje łatwo mierzalny prąd.

9. Bibliografia

- [1]G. Alzetta, A. Gozzini, and G. Moi, L.and Orriols, "An experimental method for the observation of r.f. transitions and laser beat resonances in oriented na vapour"- *Il Nuovo Cimento B* 36, 5 (1976).
- [2]Andrea Donarini, Michael Niklas, Michael Schafberger, Nicola Paradiso, Christophtrunk & Milena Grifoni -"Coherent population trapping by dark state formation in a carbon nanotube quantum dot" *Nature Communications*, 2019, 10:381
- [3]T. Kwapiński, M. Dachniewicz, M. Kurzyna, M. Jałochowski - "States decoupled from the surface in short Si atomic chains"- Institute of Physics, M. Curie Skłodowska University, *Physical Review B* 111 , 245438 (2025)
- [4]S.B. Tooski and B.R. Bułka - „Dark States and Transport through Quantum Dots” Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, M. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań, Poland, *Acta Physica Polonica A*
- [5]Donarini, A., Niklas, M., Schafberger, M., Paradiso, N., Strunk, C. & Grifoni, M. (2018). Coherent population trapping by dark state formation in a carbon nanotube quantum dot. *Nature Communications*, **9**, 744.
- [6]Urbaniak, M., Tooski, S. B., Ramsak, A. & Bułka, B. R. (2013). Thermal entanglement in a triple quantum dot system. *The European Physical Journal B*, **86**, 505.
- [7]Rogge, M. C. & Haug, R. J. (2007). Two-path transport measurements on a triple quantum dot. *Physical Review B*, **76**, 035337.
- [8]Michałek, G., Bułka, B. R., Domański, T. & Wysokiński, K. I. (2018). Signatures of coherent dark states in transport through triangular quantum dot molecules. *Acta Physica Polonica A*, **133**(3), 391–393.
- [9]Stefański, P. (2014). Signatures of Majorana states in electron transport through a quantum dot coupled to a topological wire. *Journal of Physics: Condensed Matter*, **26**, 085301
- [10]Seo, M., Choi, H. K., Lee, S.-Y., Kim, N., Chung, Y., Sim, H.-S., Umansky, V. & Mahalu, D. (2014). Charge frustration in a triangular triple quantum dot. *Physical Review Letters*, **112**, 40601.
- [11]Clive Emary. "Dark states in the magnetotransport through triple quantum dots"Institut fur Theoretische Physik, Hardenbergstr. 36, TU Berlin, D-10623 Berlin, Germany *Phys. Rev. B* 76, 245319 (2007)
- [12] Charles Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, Wydawnictwo naukowe PWN Warszawa 1999
- [13] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trigonometric_identities

[14]<https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,4622,ciemne-stany-w-fizyce,130792.chtm>

[15]T. Champel, “High Magnetic Field Theory for the Local Density of States in Disordered Two-Dimensional Electron Systems”, *Phys. Rev. B* **82**, 045421 (2010).

[16]S.Datta, *Electronic Transport in Mesoscopic Systems* (Cambridge, 1995)